

CORREDOR
BIOLÓGICO
EN EL CARIBE

Wildlife
Conservation
Society

15 + años
Tejiendo una
red de conservación

Reporte de resultados del taller

"El desafío 30X30 para la conservación
marina en las Antillas Mayores"

Santo Domingo, República Dominicana

Mayo 24 y 25 de 2023

Documento preparado por la Secretaría del Corredor Biológico en el Caribe (CBC) en el marco de los proyectos “Mejorando la conservación marina en las Antillas Mayores”, auspiciado por Oceans5 y The Wyss Foundation e implementado por WCS y la Secretaría del CBC, y “Gobernanza Marina en el CBC”, financiado por el Reino de Noruega, e implementado por la Oficina para América Latina y el Caribe de PNUMA y la Secretaría del CBC.

Coordinación, compilación y redacción: José L. Gerhartz Muro.

Con el generoso apoyo de:

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

Descargo de responsabilidad:

Este documento fue producido en el marco de los proyectos “Mejorando la conservación marina en las Antillas Mayores”, auspiciado por Oceans5 y Wyss Foundation, y “Gobernanza Marina en el CBC”, financiado por el Reino de Noruega, e implementado con el apoyo de PNUMA. Su contenido, y las opiniones e interpretaciones expresadas aquí son de exclusiva responsabilidad de los compiladores de la información, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de los donantes que financian el proyecto y las agencias implementadoras.

Las designaciones empleadas y las representaciones de los mapas de este documento no implican la expresión de opinión alguna por parte de WCS, PNUMA, los donantes o la Secretaría del CBC sobre la situación jurídica de cualquier país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites. La descripción y el uso de límites, nombres geográficos y datos relacionados que se muestran en los mapas no están justificados como libres de errores.

Contenido del informe

Contenido del informe	i
Introducción	1
Apertura del taller	3
Resumen de las presentaciones al taller	4
Sesión 1: Entendiendo el desafío hacia la meta 30x30 en las Antillas Mayores	4
Brechas y desafíos de la conservación marina en el CBC: Hacia las metas del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.	4
Avances y Desafíos en la Conservación Marina de República Dominicana hacia la meta 30x30.	10
Avances y desafíos en la conservación marina en Cuba hacia la meta 30X30.....	15
La Agencia Nacional de Áreas Protegidas de Haití: Avances y Perspectivas.	18
Avances y Desafíos en la Conservación Marina en Jamaica hacia la Meta del 30x30.	21
Avances y Desafíos en la Conservación Marina en Puerto Rico.....	23
Sesión 2: Oportunidades para mejorar la conservación marina basada en áreas.....	25
El Plan Estratégico del CBC como herramienta para ayudar a alcanzar las metas del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal en el ámbito marino de las Antillas Mayores.....	25
Gobernanza Marina en las Antillas Mayores: Un proyecto PNUMA-CBC con el apoyo del gobierno del Reino de Noruega.....	27
Una visión para mejorar la conservación marina basada en áreas en las Antillas Mayores: Avances del proyecto WCS-CBC.	29
Primeros pasos hacia un plan regional para alcanzar las metas del Marco Mundial de Biodiversidad en el Caribe insular.....	33
Sesión 3: Opciones y enfoques para las metas del MGBKM al 2030	37
La conservación basada en áreas – áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en el área (OECM): contexto, mensajes clave y reflexiones.....	37
Tecnologías alternativas para apoyar la administración y el cumplimiento en AMP remotas.	41
Experiencias en la implementación de AMPs remotas (offshore): El caso de la Reserva Natural Cordillera Submarina de Beata (Colombia).....	45
Experiencias en la implementación de AMPs remotas (offshore): El caso del AMP Namuncurá – Banco de Budwood (Argentina)	51
Establecimiento de áreas marinas protegidas en Guatemala fuera de las aguas territoriales.....	53
Prioridades regionales para el Pacífico oriental tropical.....	55
Sesión 4: La conectividad regional como condición para una red robusta de AMP en las Antillas Mayores	58

Conectividad y el Desarrollo de una Red Ecológica entre las Áreas Marinas Protegidas del Gran Caribe	58
Migración y conservación de aves marinas: El puente de las Antillas Mayores	60
Influencia de la climatología en el arribo de sargazo al Caribe	62
Manatí antillano y conectividad regional: lo que sabemos del rastreo satelital y la genética.....	63
Conectividad de tiburones en las Antillas Mayores.	65
Movimiento de las tortugas marinas en las Antillas Mayores	69
Incorporación de datos de conectividad en el diseño de redes de AMPs.	75
Aspectos esenciales de las discusiones.....	77
Principales comentarios como resultado de las presentaciones	77
Principales amenazas, vacíos de conocimientos, barreras, retos y próximos pasos para mejorar la conservación marina en el CBC.....	80
Principales amenazas	80
Necesidades de conocimientos.....	81
Barreras y retos identificados	82
Prioridades y próximos pasos identificados.....	84
Referencias.....	86
Anexos.....	87
Anexo 1: Lista de participantes.	87

Introducción

La pérdida de biodiversidad es considerada como una de las principales crisis ambientales que enfrenta el planeta, y no hay dudas de que esta rápida pérdida es consecuencia de las presiones derivadas de la extracción y explotación de los recursos naturales en el contexto de un modelo global de desarrollo caracterizado por un patrón de producción y consumo insostenible (Andersen, 2020). Diversos análisis e informes publicados por prestigiosas fuentes científicas demuestran el crecimiento de los ritmos de extinción de especies, pérdida de hábitat y degradación de ecosistemas y sus vitales servicios, a pesar de que la naturaleza proporciona recursos críticos que sustentan toda la vida en la Tierra, incluida la vida humana (IPBES, 2019; WWF, 2022). De hecho, tres cuartas partes de las tierras del planeta y dos tercios de sus océanos han sido fuertemente alterados por los humanos (IPBES, 2019). Se reconoce que salvaguardar y restaurar áreas naturales es la estrategia más efectiva para frenar la extinción de la vida silvestre, garantizar la continuidad de los procesos ecológicos y devolver la vida a nuestros océanos, ríos, lagos y tierras. Esta es una medida urgente para enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad y también una estrategia indispensable para estabilizar el clima y protegernos de los impactos más severos del cambio climático.

A pesar del crecimiento de los esfuerzos por aumentar la cobertura de áreas protegidas en las últimas dos décadas, actualmente apenas se ha logrado proteger aproximadamente 17 por ciento de la tierra, 15 por ciento de las aguas dulces y 8 por ciento de nuestro océano (IUCN WCPA, 2020). Las metas de conservación que habían sido acordadas por la comunidad internacional para 2020 (Metas de Aichi, de 17 % de la tierra y 10 % de los océanos) no han sido plenamente alcanzadas, al tiempo que la comunidad científica internacional ha señalado que estas metas tienen un impacto ecológico limitado porque son demasiado pequeñas y porque las regulaciones que establecen se cumplen de manera deficiente.

Ante la urgencia de esta situación la comunidad global acordó en diciembre de 2022 durante la COP 15 de la Convención de Diversidad Biológica (CBD), el nuevo Marco Global para la Biodiversidad de Kunming-Montreal que, entre otros desafíos, ha establecido en su meta 3:

“Asegurar y permitir que para 2030 al menos el 30 por ciento de las áreas terrestres y de aguas continentales, y de las áreas marinas y costeras, especialmente las áreas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen de manera efectiva a través de sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativas, bien conectados y gobernados de manera equitativa y otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas, reconociendo los territorios indígenas y tradicionales, cuando corresponda, e integrados en paisajes terrestres, marinos y oceánicos más amplios, asegurando al mismo tiempo que cualquier uso sostenible, cuando corresponda en tales áreas, sea plenamente compatible con la conservación. resultados, reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluso sobre sus territorios tradicionales.”

Esta meta, que representa un desafío significativo para todos los países, pero sobre todo para los menos desarrollados como los del CBC, es aún más agudo para los pequeños estados insulares, que requieren ampliar significativamente la efectividad y cobertura de áreas marinas protegidas. Esta preocupación ha sido transmitida a la Secretaría del CBC en diferentes reuniones y conversaciones informales.

En este contexto, WCS y el CBC han acordado trabajar para apoyar a los países de la iniciativa en este proceso. Para ello ha iniciado, con apoyo financiero de Oceans 5 y the Wyss Foundation, el proyecto *A Blueprint for Enhanced Area-based Marine Conservation in the Greater Antilles*, que tiene como objetivo central incrementar el área marina bajo protección en la Ecorregión Marina de las Antillas Mayores (GAME) en una red que sea ecológicamente representativa, efectivamente manejada y que integra a los paisajes terrestres y marinos. Una de las necesidades identificadas en el proyecto, fue la de crear un marco propicio para profundizar en las opciones para enfrentar el reto con éxito, y propiciar el intercambio de experiencias en materia de la ampliación de las redes de áreas marinas protegidas.

Como un primer paso en este proceso, el proyecto *Blueprint for Enhanced Area-based Marine Conservation in the Greater Antilles* en sinergia con el proyecto “Gobernanza Marina en el CBC”, financiado por el Reino de Noruega e implementado con el apoyo de PNUMA, organizó, convocó y llevó a cabo el taller “El desafío 30X30 para la conservación marina en las Antillas Mayores” que se realizó los días 24 y 25 de mayo de 2023 en el hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo, República Dominicana. Participaron xx personas de xx países

En este reporte se recogen los principales resultados de este taller. Se adjuntan al reporte la agenda del taller y la lista de participantes.

Apertura del taller

El taller dio inicio el día 24 de mayo a las 9:00 am con las palabras de la señora Jeanne Brown, Gerente Senior de Programas para la Conservación Basada en Áreas de WCS. La señora agradeció a los participantes su interés en nombre de la señora Natali Rossi, directora del Programa de Cuba y gerente del proyecto, quien por razones personales no pudo participar al taller. Destacó el enorme desafío de lograr la conservación efectiva del ambiente marino, especialmente en el Caribe, y expresó su interés en poder tener una discusión productiva y fructífera sobre las realidades, dificultades, desafíos y oportunidades para avanzar la conservación marina en las Antillas Mayores y su esperanza de que las intensas sesiones de trabajo del taller permitan encontrar las tan necesarias soluciones para avanzar la agenda de conservación marina en nuestros países.

Seguidamente, el señor Enrique Pugibet-Bobea, Especialista en Biología Marina y Asesor del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país anfitrión dio la bienvenida a los participantes. En sus palabras destacó que la iniciativa 30x30, aunque ambiciosa, es un grito de alerta esencial para la conservación de la vida en el planeta y su esperanza de que durante el taller las discusiones sobre este desafío en el marco específico de nuestros países puedan resultar en ideas y propuestas para aumentar la cobertura marina protegida y sirva de inspiración para impulsar la conservación marina en el CBC.

Finalmente agradece a los presentes por su interés y participación en el taller. Señaló que el CBC está por cumplir 16 años y que en aquel entonces no hubiera soñado que tantos años después iba a estar en un taller como este discutiendo retos y metas para la iniciativa, que son mucho más ambiciosas que las iniciales. Destacó que el Plan estratégico del CBC al 2030 fue recientemente aprobado y que está disponible para ser utilizado e implementado como una herramienta que nos puede ayudar a acercarnos a la meta del 30x30 en el ámbito marino con un enfoque de cooperación, porque para nuestras islas será imposible lograrlo sin un enfoque de coordinación y cooperación. Reconoce y agradece el esfuerzo de Natalia Rossi y José L. Gerhartz en cuyos hombros ha descansado toda la preparación del taller desde la concepción técnica y la logística del taller. Termina asegurando que con la participación de tantos expertos destacados el taller es ya un éxito.

A continuación, José L. Gerhartz explicó las reglas básicas del taller, señalando que la formalidad no es importante, sino discutir y exponer ideas abiertamente sobre este desafío, aprender de las experiencias de otros países, y definir próximos pasos para avanzar hacia las metas del MGBKM en el ámbito marino en las Antillas Mayores. Posteriormente procedió a que los participantes se presentaran brevemente. La lista de las personas que asistieron al taller, sus posiciones y datos de contacto se anexan al informe.

En las secciones siguientes de este informe se realiza un breve resumen de las presentaciones realizadas en el taller y de las discusiones realizadas.

Resumen de las presentaciones al taller

Sesión 1: Entendiendo el desafío hacia la meta 30x30 en las Antillas Mayores

Brechas y desafíos de la conservación marina en el CBC: Hacia las metas del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Presentación por José L. Gerhartz y Nicasio Viña, Secretaría del CBC.

- El Corredor Biológico en el Caribe (CBC) es una iniciativa gubernamental (interministerial) que intenta abordar el desafío de la coordinación entre los países del Caribe insular para lograr la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de importancia regional, y tiene 16 años de existencia ininterrumpida
- En la actualidad el CBC trabaja en temas como:
 - Mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad de la región,
 - Fortalecer los mecanismos de cooperación y generar acciones de capacitación sobre temas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad
 - Impulsar acciones de mitigación de amenazas en zonas claves de la biodiversidad caribeña
 - Incrementar la atención a las prioridades globales y regionales, así como a los ecosistemas y valores compartidos,
 - Promover una mayor participación del sector privado y la sociedad civil en acciones de conservación y desarrollos sostenible
- Para su trabajo el CBC se concibe como un mecanismo de gobernanza de a biodiversidad de escala subregional y como plataforma de cooperación sur-sur.
- El sistema de gobernanza de la CBC involucra a actores clave, incluidos los ministerios de medio ambiente, las agencias de cooperación internacional que ayudan brindando financiamiento, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que apoya la iniciativa como agencia implementadora y un amplio conjunto de socios que contribuyen a la implementación. de las acciones sobre el terreno.
- El núcleo del sistema está integrado por el Comité Ministerial como máximo órgano de decisión, un Comité Asesor Científico-Técnico, y la Secretaría Técnica y Ejecutiva que coordina la ejecución de los planes y decisiones aprobados y realiza otras tareas técnicas encomendadas para apoyar la implementación del Plan Estratégico de la iniciativa.
- El CBC también se concibe y ha funcionado exitosamente como una plataforma de cooperación Sur-Sur en la que se promueven sus principios y prioridades.
- La Secretaría ayuda a implementar sus propios proyectos, pero alienta a todos los interesados que quieran contribuir con otros, ya sea de manera coordinada con la Secretaría, o con proyectos totalmente independientes.
- Para el CBC es vital reconocer la contribución que los diversos y numerosos proyectos independientes en desarrollo en los países de la iniciativa hace a su Plan Estratégico, y dar a conocer a sus implementadores esta contribución.
- El mantenimiento de la conectividad de los ecosistemas a nivel regional es uno de los pilares para establecer las prioridades tanto temáticas como espaciales para a conservación en el ámbito espacial del CBC.
- En el ámbito marino el CBC se encuentra en nuevo desafío al pasar de una demarcación inicial y prioridad de desarrollo fundamentalmente terrestre y limitada a la región oriental de Cuba y la

occidental de La Española, a abarcar a todas las Antillas Mayores y cubrir el ámbito marino alrededor del 60% de su extensión.

- El océano que separa a las islas es al mismo tiempo quien las une. Los modelos de dispersión de larvas, y el rastreo de la migración de especies marinas y otras asociadas a este medio ambiente constatan cómo la conectividad enlaza a las islas y a éstas con las regiones vecinas de los continentes, las Bahamas, el Golfo de México y las Antillas Menores.
- Por ello no es posible desarrollar estrategias de conservación efectivas de forma aislada en las islas del caribe. Se requiere de una estrategia conjunta y una actuación coordinada. En este contexto el CBC se concibe no solo como una red de conservación, sino también una red de actores conectados entre sí a diferentes niveles y con la red de conservación.

Figura 1: El CBC como red socio-ecológica donde no solo se conectan unidades espaciales de importancia ecológica, sino redes de actores que regulan, gestionan, protegen o utilizan los recursos naturales en su espacio.

- En su estrategia, el CBC establece prioridades de actuación. Para seleccionar las prioridades temáticas y geográficas se consideraron indicadores de conectividad ecológica, de representatividad e importancia regional y el grado de amenaza, tanto de las especies como de los ecosistemas. Para incorporar la dimensión del cambio climático, se tuvieron en cuenta también indicadores de resiliencia de los ecosistemas y de vulnerabilidad de las especies al cambio climático. Luego de un complejo proceso de evaluación, cuatro grupos de ecosistemas y 14 grupos de especies fueron seleccionados como prioridades de conservación, muchos de ellos amenazados por el cambio climático de una forma u otra. Más del 50% de las prioridades de conservación del CBC son del ambiente marino y costero e incluye a dos grupos de ecosistemas (manglares y arrecifes coralinos) y a ocho especies o grupos de especies marinas amenazadas y de importancia para la conectividad regional (corales formadores de arrecife, tortugas marinas, tiburones y rayas amenazados, anguila americana, pargos y meros amenazados, mamíferos marinos amenazados, petrel de capucha negra y el cocodrilo americano en La Española).

Figura 2: Más del 50% de las prioridades de conservación del CBC son especies o ecosistemas marinos y costeros.

- La nueva demarcación, que puede ser explorada en bioatlas.ccbio.org, tiene 142000 km² (20% en áreas núcleo y 80% en zonas de conectividad) y el 67% de su extensión se halla en áreas marinas, predominando en este ámbito las zonas de conectividad. Hay que destacar que la mayor parte de la demarcación marina corresponde a la República Dominicana y Cuba y que más del 70% de la demarcación se halla en áreas protegidas.

Figura 3: Demarcación del CBC aprobada en 2021 (arriba) y distribución por ámbito marino y terrestre (abajo)

- Considerando la extensión de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), las Antillas Mayores tienen en general seis veces más territorio marino que terrestre, con las mayores proporciones de extensión marina en Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana.
- Las AMPs de las Antillas Mayores representan solamente el 8% del territorio marítimos de las cinco islas, lo que significa un enorme vacío de conservación. Solo la República Dominicana y Jamaica tienen protegido entre el 10 y el 15% de sus ZEE protegidas, Cuba aproximadamente el 7%, mientras que Puerto Rico y Haití tienen protegido por AMPs menos del 3% de sus respectivos territorios marítimos.
- La mayor parte del territorio marítimo de las Antillas Mayores (72%) se halla en zonas con profundidades entre 1000 y 6000 metros, correspondientes a las zona batipelágica y abisal, mientras que la zona epipelágica, asociada a las plataformas y bancos someros con menos de 200 metros de profundidad, cubren aproximadamente el 14%. Destaca el hecho de que Cuba es el país con más extensión de la zona epipelágica (de plataforma y bancos a menos de 200 m de

profundidad) y de la zona batipelágica (1000-4000 metros), mientras que la República Dominicana es la que más extensión tiene de zona abisal (4000-6000 metros). Esta distribución debería reflejarse en las medidas de conservación que los países implementen.

Figura 4: Distribución de las zonas de profundidad por país de las Antillas Mayores

Figura 5: Cobertura de AMP por zonas batimétricas en las Antillas Mayores

- En general los hábitats bentónicos de la zona epipelágica están bien representados en AMP, puesto que la mayoría de las áreas están cercanas a las costas o cubriendo bancos someros. Como era de esperar, Cuba es el país con mayor superficie protegida cubriendo hábitats bentónicos de aguas someras, y los hábitats con mayor extensión en sus AMPs son los pastos marinos y los fondos

arenosos. Sin embargo, proporcionalmente, los países con mejor cobertura de hábitat bentónicos someros en AMP son (en ese orden) República Dominicana, Jamaica y Haití.

Figura 6: Hábitats bentónicos de aguas someras y su protección por países

- Una preocupación es que a pesar del elevado número de AMP en las Antillas Mayores, la efectividad del manejo de las AMPs en el Caribe es en general baja (solo 6% según la evaluación realizada por Jonhson 2014), poco sistemática y realizada con distintas metodologías que no son siempre comparables.

Figura 7: instrumentos utilizados en evaluaciones de efectividad del manejo

- Una encuesta realizada (Deb, López et al 2020) identificó como los cinco desafíos más importantes para la conservación marina efectiva en la región a:
 - La falta de mecanismos para un financiamiento estable y sostenible
 - La falta de personal capacitado para manejar las AMPs
 - El cambio climático
 - La débil aplicación de la ley
 - El insuficiente desarrollo de capacidades para una gestión de conservación efectiva.

- Algunas consideraciones adicionales sobre los desafíos para acercarse a la meta del 30x30 del MGBKM en las Antillas Mayores son:
 - Elevado número de AMP (155), la mayoría pequeñas (101 < 100 km²) que requieren muchos recursos para ser gestionadas de forma efectiva.
 - La mayoría de las AMP son adyacentes a las costas de las islas:
 - Menos de cinco AMP 100% marinas:
 - Más de 120 AMP con su centro a menos de 10 km de las islas
 - Promedio al centro del AMP: 6 km
 - Distancia máxima: 150 km
 - Solo el 8% del territorio marítimo cubierto por AMP y la efectividad es muy variable (Nunes, 2015)
 - Predominio de áreas poco efectivas (solo 6%, Johnson et al. 2014)
 - Buena cobertura de ecosistemas de aguas someras, pero casi nula de ecosistemas de aguas profundas
 - Desconocimiento de los ecosistemas de aguas profundas
 - Poco conocimiento de la conectividad para alcanzar redes de conservación efectiva
 - Recursos financieros y humanos limitados para incrementar la cobertura y efectividad del manejo
 - Necesidad de equilibrar a los países

Avances y Desafíos en la Conservación Marina de República Dominicana hacia la meta 30x30.

Presentación por Jonathan de Lance y Nina Lysenko, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.

- Hispaniola es la segunda en tamaño en el Archipiélago de las Antillas Mayores.
- Los 76,480 km² de su territorio están divididos políticamente en dos países: República Dominicana al este y la República de Haití al oeste, separadas por una frontera terrestre estimada en 388 km.
- La República Dominicana tiene una extensión de 48,442km² de tierra firme, además de varias islas e islotes como Saona, Beata y Catalina y varios bancos oceánicos.
- La línea de costa de Hispaniola se extiende por unos 3,346 km (1,668.4 km pertenecen a 17 provincias costeras dominicanas, incluyendo el Distrito Nacional) y 1,771 km a nueve Departamentos costeros haitianos, a lo largo de la cual aparecen diversos ecosistemas neríticos, representados por playas, costas rocosas bajas o acantiladas, estuarios, lagunas costeras y bosques de manglares.
- Cerca de la costa se desarrollan fondos arenosos o fangosos (según la influencia terrígena), comúnmente con abundante macrovegetación, especialmente de pastos marinos, seguidos de arrecifes coralinos en forma de parches, franjas o barreras
- La superficie de la plataforma insular cubre 11,786 km² en la parte dominicana, con un ancho promedio de 7.5 km pudiendo llegar hasta 180 metros de profundidad, dando amplio espacio al desarrollo de los ecosistemas pelágicos y bentónicos profundos (Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2004).

- Considerando a su ZEE, aproximadamente el 90% del territorio de la República Dominicana es marino y el 10% terrestre., lo que representa un gran desafío para avanzar más hacia la conservación del 30% del territorio dominicano.

Figura 8: Extensión del territorio marítimo dominicano.

- El ámbito marino de la República Dominicana tiene una diversidad de ecosistemas marinos y costeros marcados por su distribución batimétrica, distancia relativa a la costa y nivel de penetración de la luz solar.
- En cuanto a especies marinas, hay reportadas 2831 para Hispaniola. De ese total 2032 especies están presentes en República Dominicana, y la mayoría (más del 50%) son peces y moluscos.

Figura 9: Áreas protegidas de la República Dominicana en 2008 (izquierda) y 2023 (derecha)

- Entre 2009 y 2020 la República Dominicana estableció nueve AMPs y alcanzó un número total de 29 de estas áreas.
- Hoy la República Dominicana tiene cubierta por áreas protegidas el 25.3% de sus tierras y el 10.8% de sus aguas marítimas. Estas últimas abarcan una superficie de 46430 km².

Figura 10: Cobertura del SINAP sobre el territorio dominicano por ámbito

- El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de República Dominicana se gestiona desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las áreas protegidas están amparadas por un conjunto de instrumentos legales, entre los que destacan:
 - La Ley General de Medio Ambiente 64-00 del año 2000 que creó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y declaró cerca de 60 áreas protegidas
 - La Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 del año 2004 que respalda a 86 AP
 - El Decreto 571-09 del año 2009, que ampara a 123 AP
 - Otros decretos y leyes que han permitido alcanzar la cifra de 130 AP que componen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país.
- Los principales avances en materia de AMP se expresan en estudios, leyes, convenios y proyectos relacionados con la protección marina. Entre ellos destacan:
 - Estudio de Vacíos de conservación de Biodiversidad
 - Decreto 571-09
 - Convenios vinculantes marinos.
 - Listado NOAA impacto mamíferos marinos.
 - Estudio Del Marco Conceptual, Legal Y Territorial Para Definir El Estado De Las Áreas Marinas Protegidas En La República Dominicana.
 - Anteproyecto Ley Sectorial de Zona Costero Marina y sus Recursos.
 - Proyecto: CLME +
 - Proyecto: Reingeniería de Áreas Protegidas
 - Proyecto: Biodiversidad Costera y Turismo.
 - Proyecto: Procaribe +
 - Propuesta Corredor Cordillera Beata como AMP
- La República Dominicana es parte de un conjunto de Convenios y Acuerdos internacionales que marcan su compromiso con la conservación marina. Los principales son:
 - Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD)
 - Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena) y su Protocolo Relativo a las Áreas de Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW).

- Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques (MARPOL, por sus siglas en inglés), Organización Marítima Internacional
- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación
- Ley de Gestión de Residuos en las Islas del Caribe
- Convenio Internacional sobre el Derecho del Mar (CIDM)
- Acuerdo de París sobre el cambio climático
- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 1974), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
- Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio de Formación), en su forma enmendada, incluidas las enmiendas de 1995 y las enmiendas de Manila de 2010.
- Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA)
- Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Washington, 1940),
- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, (CITES)
- Existen varios convenios e instrumentos regionales relacionados con la temática de conservación marina, que en una u otra medida los países de las islas de las Antillas Mayores están comprometidos, como las recomendaciones de la CBD sobre Áreas Marinas de importancia Ecológica y Biológica y sobre el progreso hacia los compromisos globales, La Estrategia Regional para la protección y Desarrollo del Medio Ambiente Marino en el Gran Caribe, y las propuestas y proyectos de la Comisión del Mar de la AEC y de IOCARIBE. Destaca el hecho de que en los diferentes convenios no hay una posición consensuada bloque de las islas del Caribe en materia de conservación marina, y es algo en lo cual se debería trabajar.
- La República Dominicana ha estado trabajando en numerosos proyectos y acciones para la conservación marina, con numerosos resultados, por ejemplo, el proyecto Manejo y Conservación de la Pesquería y Biodiversidad Arrecifal Parque Nacional Montecristi, 2012-2014, la Iniciativa CLME; y el estudio del marco conceptual, legal y territorial para definir el estado de las áreas marinas protegidas en la República Dominicana.
- Este último permitió reconocer varios desafíos regulatorios sobre las áreas marinas protegidas del país:
 - Inexistencia de objetivos para la determinación y manejo de las AMPs bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
 - No se ha considerado la conceptualización, regulación y gestión de las AMPs en las leyes sectoriales relacionadas con el tema.
 - Están pendientes de aprobación en el Congreso Nacional proyectos de leyes relacionados con la conservación marina.
- Se ha trabajado también en el anteproyecto de Ley Sectorial de Zona Costero Marina y sus Recursos. Esta ley tendrá por objeto ordenar y regular el desarrollo de la Zona Costera Marina de manera sostenible e integral para conservar, restaurar, aprovechar y administrar los bienes y servicios generados por los ecosistemas costeros y marinos sin menoscabo de estos, a fin de garantizar su uso a largo plazo y preservar el patrimonio natural y cultural. En este anteproyecto de Ley se establece la categoría de protección Área Marina Protegida (AMP) y el Subsistema Nacional

de Áreas Marinas Protegidas, con sus respectivos lineamientos para los distintos usos y manejos, de acuerdo con los propuestos por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).

- El Proyecto Reingeniería del SINAP para Alcanzar la Sostenibilidad Financiera, permitió la elaboración de los planes de manejo de diez áreas protegidas con componente marino y el primer estudio de valoración económica del SINAP, incluyendo los espacios marinos.
- El Proyecto Biodiversidad Costera y Turismo desarrolló una guía para la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial Turístico con la dimensión marina, así como los Protocolos de Monitoreo de Especies y Ecosistemas Marinos clave.
- Se está impulsando el trabajo con las AMPs. Por ejemplo, en el Santuario Marino Arrecifes del Sureste, que es un área muy grande y compleja, con un sistema de cogestión, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que participan actores del sector privado y de organizaciones ambientalistas de la Sociedad Civil tanto nacional como internacionales (TNC). Se ha realizado una cartografía de alta resolución de los hábitats bentónicos y de su zonificación, se trabaja en la elaboración del Plan de Manejo y se implementan diversos proyectos de cooperación internacional enfocados en la restauración de arrecifes y otros temas prioritarios.
- Un paso importante es la propuesta del Santuario marino de la Cordillera Submarina de Beata que significará un gran paso de avance hacia la meta del 30x30, ya que se adicionarán 49,828 km² de áreas protegidas marinas con numerosas geoformas y ecosistemas no representados en el SINAP, y que representarían un incremento de superficie marina protegida del 11%, para una cobertura nacional del 22% de la superficie marina total de la República Dominicana.

Figura 11: Propuesta del Santuario Marino Orlando Jorge Mera

- Resulta importante también destacar que el proyecto PROCARIBE+ apoyará la implementación de la nueva AMP Santuario Marino Orlando Jorge Mera; así como la conceptualización de las áreas marinas protegidas para el país, la creación de otras AMPs costeras, y el desarrollo de ejercicios de planificación espacial marina a gran escala.

**Avances y desafíos en la conservación marina en Cuba hacia la meta 30X30.
Presentación por Aylem Hernández, Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba.**

- De acuerdo con las cifras oficiales del país, la República de Cuba tiene un área marina total (Incluyendo Mar Interior, Mar Territorial y ZEE* de 356837 km², de las cuales corresponden al mar interior 67817 km², (DL No. 001 1977).
- En cuanto al área terrestre, el país tiene 109884 km² (Dato oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, Anuario Estadístico de Cuba Año 2021).

Tabla 1: Superficie protegida en Cuba

Superficie para el cálculo	Cobertura terrestre		Cobertura marina		Cobertura total	
	Superficie (km ²)	Por ciento (%)	Superficie (km ²)	Por ciento (%)	Superficie (km ²)	Por ciento (%)
	109884 km ²		67815,9 km ² (mar interior) 356837 km ² (todos los mares)		177699,9 km ² (mar interior) 466721 km ² (todos los mares)	
Áreas protegidas aprobadas: 144 (Cierre 2021)	17517,6	15,94	15434,8	22,76 4,3	32952,4	18,54 7,0
Total del SNAP incluyendo identificadas: 231 (* Según último listado)	20062,8	18,26	19572,7	28,86 5,48	39635,5	22,30 8,49
Faltantes por aprobar	2545,2	2,3	4137,9	6,1 1,1	6683,1	3,7 1,4

Figura 12: Áreas protegidas establecidas de Cuba

- De las 144 áreas protegidas declaradas en Cuba, 78 son marino – costeras, y ocupan el 22,76 % del mar interior y el 4,3 % de todo el territorio marítimo bajo jurisdicción cubana
- Se prevé en el Plan del SNAP a 2030 establecer 131 nuevas áreas protegidas, de las cuales 113 serán marino – costeras, con lo cual se espera cubrir un área total equivalente al 28,86 % del mar interior y el 5,48 % de todo el territorio marítimo bajo jurisdicción cubana.
- La meta nacional es: “Garantizar que, para 2030, al menos un **13 %** del territorio nacional y otras zonas bajo su jurisdicción, se conserven y gestionen mediante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas”.
- Se trabaja en la definición legal de Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas en la propuesta de Decreto – Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas acompañando a la Ley 150/2022 del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que está pendiente de publicación en Gaceta Oficial de la República. En dicho Decreto – Ley se establecerá que

“Constituyen otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas, una zona delimitada geográficamente, en el territorio nacional y otras zonas bajo su jurisdicción, que no sea un área protegida y que esté gobernada y gestionada de manera tal, que logre en forma sostenida resultados positivos y duraderos para la conservación de la diversidad biológica in situ, con funciones y servicios asociados de los ecosistemas y, donde proceda, valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores pertinentes a nivel local”.

- Se consideran con potencialidad para establecer Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (Figura 13):
 - Ampliaciones de áreas protegidas en el mar por consideración de elementos geológico geomorfológicos distintivos (Estrada R., Augusto M. Sobre Áreas Protegidas y Conservación en aguas profundas cubanas. XII Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Cuba. 2019).
 - Zonas de rutas migratorias (Brenner, J., C. Voight, and D. Mehlman. 2016. Migratory Species in the Gulf of Mexico Large Marine Ecosystem: Pathways, Threats, and Conservation. The Nature Conservancy, Arlington, 93 pp.). Se consideraron 10 especies marinas (seis peces, tres tortugas y un mamífero marino).
 - Zonas importantes según los patrones de transporte de larvas del pargo criollo (Paris CB, Cowen RK, Claro R, Lindeman KC (2005). Larval transport pathways from Cuban snapper (Lutjanidae) spawning aggregations based on biophysical modeling. Mar Ecol Prog Ser 296:93–106).

Figura 13: Zonas con potencialidad para establecer OMEC en aguas bajo jurisdicción de Cuba.

- La prioridad es garantizar la calidad / efectividad del manejo de las áreas protegidas establecidas. Adicionalmente, alcanzar un importante incremento de superficie protegida considerando línea base.
- Las principales líneas de acción que se pretenden avanzar son:
 - Institucionalizar el cálculo de la cobertura de áreas marinas protegidas y OMEC, considerando la metodología internacional de WDPA.
 - Revisar el diseño de las áreas protegidas del SNAP, una vez que sea publicado el Decreto – Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
 - Desarrollar un marco legal y normativo específico para las OMEC.
 - Realizar un estudio pormenorizado de diferentes opciones de protección en la zona marina de Cuba y asegurar el financiamiento necesario para la investigación hacia las zonas más promisorias.
 - Realizar el estudio de características biológicas, ecológicas y morfoestructurales en toda la zona marina de Cuba, incluyendo la Zona Económica Exclusiva.
- Los principales desafíos que se identifican son:
 - Lograr la sensibilización y la creación de capacidades necesarias para desarrollar las OMEC.
 - La complejidad de los procesos de compatibilización entre múltiples actores.
 - La evaluación de la efectividad del manejo, fundamentalmente en las OMEC.
 - Mantener sistemas de vigilancia y protección, acorde a las características diversas de las zonas.
 - El aseguramiento del financiamiento requerido para la investigación, protección, vigilancia y manejo efectivo de las áreas bajo protección; lo que incluye la disyuntiva de financiamiento para áreas protegidas versus OMECs.
 - El establecimiento de procesos para la verificación y reporte de OMECs.
 - La correcta identificación de OMECs.
 - La definición de un ente administrador o gestor en las OMECs.

La Agencia Nacional de Áreas Protegidas de Haití: Avances y Perspectivas.

Presentación por Prenor Coudo, Agencia Nacional de Áreas Protegidas de Haití.

- La ANAP (Agencia Nacional de Áreas Protegidas) es un organismo autónomo dependiente del Ministerio del Ambiente (MDE) responsable de la gestión y coordinación del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) y la protección de la Biodiversidad en Haití.
- Sus funciones son:
 - Administrar y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
 - Coordinar la elaboración e implementación del Plan Nacional para el Manejo de Áreas Protegidas
 - Proteger la diversidad biológica
 - Desarrollar o aprobar planes de desarrollo para las Áreas Protegidas bajo su jurisdicción y monitorear su implementación
 - Estudiar las especies animales y vegetales de las categorías de Áreas Protegidas bajo su jurisdicción y realizar inventarios de flora y fauna.
 - Preservar las áreas bajo su administración, así como aquellas bajo cogestión
 - Elaborar reglamentos de acceso a las áreas protegidas de su jurisdicción ya los recursos biogénéticos y autorizar el acceso a los mismos.

- Integrar, de manera responsable, a las poblaciones y autoridades locales en la gestión de las áreas protegidas bajo su jurisdicción.
- Su visión es “Una red nacional de Áreas Protegidas, gestionadas de forma integrada para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible mejorando las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables que dependen de los ecosistemas.”
- Su objetivo general es detener la degradación, restaurar ecosistemas desnaturalizados e iniciar un proceso de gestión activa e integrada de las Áreas Protegidas oficialmente establecidas, en un marco de desarrollo sostenible.
- El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Haití (SNAP) tiene actualmente declaradas 32 áreas, de ellas 18 son terrestres (8.3% del territorio terrestre) y 14 son marinas (4.8% del territorio marino).
- El sistema y ANAP cuentan con un conjunto de herramientas entre las que se incluyen:
 - Metodología nacional para la elaboración de Planes de Manejo (PM) de Áreas Protegidas (AP).
 - Estrategia nacional de acciones y financiamiento sostenible de ANAP y Áreas Protegidas de Haití.
 - Indicadores de seguimiento de Áreas Protegidas.
 - Manual de Gobernanza de las áreas protegidas
 - Desarrollo de nueve Planes de Gestión (Macaya, Three Bays en el Norte y Nordeste, Pine Forest U2, Pine Forest U1, Parque Nacional de Oyster Lagoons en Belle'Anse, AP Port-Salut + AP Abacou, AP La Cahouane, AP Ile-A- Vaché). Estos planes de manejo han sido validados por el Grupo de Apoyo Técnico para Áreas Protegidas (GTAP) que incluye a ANAP y MDE.
- Sin embargo, la implementación de estas herramientas aun es débil.
- El SNAP ha contado con un conjunto de socios financieros, entre los que destacan:
 - GEF a través del BID (proyecto GIHB en las AMP de Aquin y Saint-Louis du Sud).
 - PNUMA (Proyecto Macaya Grand Sud 3 en las AMP de Port-Salut, Pointe Abacou y La Cahouane + Proyecto de fortalecimiento de la resiliencia de ecosistemas y comunidades en las AMP de Baraderes-Cayemites).
 - FHB (Restauración de Manglares en las AMP de Baraderes-Cayemites).
 - AHAAMES (Restauración de Manglares en las AMPs Baraderes-Cayemites).
 - FIDA (Proyecto Inclusivo de Economía Azul en las AMP de las Tres Bahías)
 - GIZ (Proyecto Carebios en el Pinar)
 - AECID a través de CESAL (proyecto transfronterizo CONVIVE a nivel de la AP del Foret des Pins Unite 1).
 - CANOPY ENERGIES a través de Palmis Eneji (proyecto de preservación y conservación de manglares, proyecto centrado en la financiación del carbono, en Baradères-Cayemites).
- Para su gobernanza el SNAP cuenta con unidades de gestión en 19 áreas protegidas. Sin embargo, son muy limitados los recursos humanos técnicos calificados; y solo 6 áreas protegidas cuentan con una pequeña brigada de vigilancia.
- Los principales retos y perspectivas de trabajo para el SNAP Haití son:
 - Desarrollo e implementación de planes de manejo de AP.
 - Establecimiento de unidades de manejo de AP (recursos humanos, materiales, financieros)
 - Desarrollo de actividades generadoras de ingresos en zonas de amortiguamiento de AP
 - Monitoreo de puntos de acceso
 - Ley Orgánica y Directorio de la ANAP
 - Presupuesto necesario para el buen funcionamiento de la ANAP
 - Financiamiento sostenible de las AP

Avances y Desafíos en la Conservación Marina en Jamaica hacia la Meta del 30x30. Presentación por Jodiel S. Ebank, National Environmental and Planning Agency, Jamaica.

- Jamaica es un estado archipelágico situado en el mar Caribe
- Es la tercera isla más grande de las Antillas Mayores y el Caribe con una superficie de 10.990 kilómetros cuadrados (4.240 millas cuadradas).
- Jamaica tiene una extraordinaria diversidad de flora y fauna, hábitats terrestres y acuáticos, así como paisajes naturales y artificiales.
- Jamaica ocupa el quinto lugar entre las islas del mundo en términos de plantas endémicas
- Existen altos niveles de endemismo para muchas especies, incluidos caracoles, cangrejos terrestres, anfibios, reptiles y aves terrestres.
- Hay varios desafíos notables para la conservación marina en Jamaica:
 - Cambio climático
 - Enfermedades emergentes
 - La sobrepesca
 - Contaminación
 - Desarrollo costero no planificado
- El cambio climático ha provocado un aumento del nivel del mar y una mayor acción climática que ha resultado en la pérdida de la costa. Se rastrea la erosión a lo largo de 49 sitios en Jamaica para determinar las tasas de acreción o erosión.
- La enfermedad de pérdida de tejido del coral duro (SCTLD, por sus siglas en inglés) es altamente letal y es contagiosa entre corales individuales y entre especies de coral. Desde que se confirmó en Jamaica en 2018, la enfermedad ha progresado significativamente a lo largo de su costa norte. Adicionalmente, desde 2022 se registra un evento de muerte de *Diadema antillarum*.
- En cuanto el avance hacia la meta del 30x30 Jamaica está trabajando con fuerza para acercarse más a ese desafío. Por ejemplo, ha venido trabajando en el marco legal y de políticas:
 - La Ley de Pesca (2018) contempla el establecimiento de planes de gestión pesquera, la expansión de áreas marinas protegidas con la inclusión de nuevas designaciones (zonas de gestión pesquera y zonas de amortiguamiento).
 - A partir de 2022, Jamaica ha declarado aproximadamente el 15% de su línea de base archipelágica como espacio marino protegido.
 - La Ley de Gestión del Agua de Lastre (2019) busca implementar medidas para evitar que los barcos que ingresan a las aguas de Jamaica introduzcan especies y enfermedades acuáticas foráneas.
 - Existe una política de “pérdida neta nula” que garantiza que cuando se eliminan humedales haya una compensación.
 - La Política de Cambio Climático aborda las amenazas a los recursos costeros y marinos.
 - Plan de Adaptación al Cambio Climático – El Sector Costero (Borrador).
 - La Política de cuencas hidrográficas (borrador) utiliza un enfoque basado en los ecosistemas para mitigar los efectos de las actividades en las tierras altas.
- También se está trabajando en canto a la sostenibilidad:
 - Con el apoyo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN-DESA), Jamaica busca racionalizar sus arreglos institucionales para la gestión de las zonas

costeras y de los océanos con la intención de incorporar la economía oceánica sostenible y las consideraciones de la economía azul.

- Con fondos del Banco Mundial, Jamaica está a punto de embarcarse en el desarrollo de una hoja de ruta para la economía azul.
- Un aspecto esencial se refiere a la restauración de ecosistemas:
 - En este aspecto el Gobierno de Jamaica ha iniciado varios esfuerzos de restauración en consonancia con la “Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas”.
 - Los proyectos incluyen la restauración de bosques de manglares en el Área Protegida de Palisadoes-Port Royal y Winns Morass, mapeo de pastos marinos en lugares seleccionados en toda la isla, desarrollo del Plan de Acción para Corales y Arrecifes, control de especies exóticas invasoras y promoción del crecimiento de la flora nativa.
 - Jamaica está trabajando para restaurar los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce degradados, asegurando la conectividad entre ellos.
 - Jamaica es miembro de la "Evaluación de impacto del cambio climático en las costas arenosas del Caribe: Alternativas para su control y resiliencia" (Proyecto de costas arenosas).
 - Se trabaja en el incremento de la resiliencia al cambio climático para las comunidades costeras
 - La creación de una red de monitoreo de la erosión de las playas que permite compartir las mejores prácticas de rehabilitación, observación y conservación de las playas.
 - Monitoreo por video de los procesos costeros en Hellshire Bay Fishing Beach
- Finalmente, respecto a la Enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo (SCTLD), se trabaja en un proyecto piloto en Discovery Bay, St. Ann que está en fase final, y que ha estudiado la enfermedad tratando al coral afectado con antibióticos y se observando su respuesta al tratamiento. Aunque hubo contratiempos con el proyecto, el tratamiento mostró resultados prometedores.

Figura 15: Monitoreo de arrecifes en Jamaica.

Avances y Desafíos en la Conservación Marina en Puerto Rico.

Presentación por Darién López, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico.

- El manejo de los recursos marinos y costeros son procesos guiados política, económica y culturalmente. Entre este manejo de recursos, la zona costera es el área de mayor agregación de recursos ambientales y sistemas físicos en comparación con cualquier otro tipo de unidad biogeográfico. El Departamento de Recursos Naturales ha estado trabajando en el desarrollo y estrategias efectivas para el continuo manejo de los recursos marinos y costeros de Puerto Rico.
- Entre las principales amenazas a la biodiversidad costera y marina de Puerto Rico relacionadas con eventos naturales están eventos atmosféricos extremos, eventos de mortalidad masiva, enfermedades emergentes, arribazones de sargazo y otras derivadas del cambio climático.
- Otras son derivadas de eventos antropogénicos como la sobrepesca, la contaminación, la deforestación, erosión y sedimentación, as construcciones costeras ilegales y la actividad náutica.
- Para enfrentar estas amenazas el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico está liderando varias acciones, entre las que destacan el Programa de Adiestramientos Costeros, la reforestación de Cuencas Prioritarias, la Restauración de Humedales y Dunas, el establecimiento del Reglamento de Concesiones, el desarrollo de Acuerdos colaborativos con comunidades costeras, y los programas Vive en tu Ambiente (VETA), y Del Monte al Mar, liderado por The Nature Conservancy.
- Se trabaja también en el Programas de Monitoreo de tortugas marinas, para lo cual se han organizado 12 Grupos de técnicos y voluntarios de tortugas marinas cubriendo todas las costas de Puerto Rico, y que cuenta con la colaboración internacional de data científica a través de Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network (WIDECAST). Este programa también promueve estudios de rutas migratorias a través de transmisores satelitales en colaboración con USFWS, Dra. Kelly Stewart (St. Croix Sea Turtle Project at The Ocean Foundation) y biólogo Carlos E. Diez (DRNA) en conjunto con Sandy Point NWR, New England Aquarium, DRNA, grupos tortugeros ATMAR y Chelonia
- Debido a la incidencia de la enfermedad de perdida de tejido de coral duro (SCTLD) se ha hecho la declaración de Estado de Emergencias por enfermedad . Con ello se ha desarrollado el Puerto Rico Stony Coral Tissue Loss Disease Intervention Plan 2021", creado entre DRNA, Programa de Arrecifes de Coral de Puerto Rico (DRNA) y NOAA Coral Reef Conservation Program; al tiempo que se logró una Orden ejecutiva para la asignación de \$1 millón de dólares de fondos federales provenientes del Plan de Rescate Americano (ARPA) para mitigar la enfermedad. de la
- Se trabaja en la restauración de arrecifes, para lo cual se han establecido Viveros in situ de *Acropora palmata* con arena reciclada en una colaboración entre IslaMar y HJR Reefscaping con auspicio de Medalla. En esta iniciativa se reutilizan botellas de cerveza Medalla que se pulverizan para crear un material compuesto de minerales, luego mezclar con marmolina y cemento para fijar los fragmentos. Se han replantado sobre este substrato alrededor de 3,300 fragmentos de *Acropora palmata* en el Cayo María Langa en Guayanilla, que forma parte del Bosque Estatal de Guánica
- En Puerto Rico se ha establecido también vedas para la pesca comercial y recreativa a nivel federal y estatal, tanto para especies marinas como terrestres. Se incluyen en ellas al menos dos especies prioritarias para el CBC: *Epinephelus itajara* y *E. striatus*.

Figura 16: Áreas protegidas de Puerto Rico.

- Las reservas marinas establecidas en Puerto Rico fueron designadas siguiendo las guías establecidas por el sistema nacional de Áreas Marinas Protegidas de la NOAA y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En las reservas marinas se establecen zonas de no pesca y otras restricciones de uso.

Tabla 2: Reservas marinas de Puerto Rico

Reserva Marina	Gobernanza
RN Isla Verde	Estado + NGO
RN Canal Luis Peña	Estado
RN Desecheo	Estado + Federal
RN Islas de Mona y Monito	Estado
RN Tres Palmas	Estado + NGO
RN Laguna del Condado	Estado + NGO

- Los principales retos son: Falta de recursos humanos calificados, la deficiente comunicación inter e intra agencial, los vacíos de Información científica y la jurisdicción compartida sobre las áreas marinas protegidas.

Sesión 2: Oportunidades para mejorar la conservación marina basada en áreas.

El Plan Estratégico del CBC como herramienta para ayudar a alcanzar las metas del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal en el ámbito marino de las Antillas Mayores.

Presentación por José L. Gerhartz, Secretaría del CBC.

- El Plan Estratégico del CBC 2023-2030 fue diseñado a partir de los “Open Standards for the Practice of Conservation” mediante un proceso con la participación de expertos de los países de la iniciativa, y fue aprobado por Comité Ministerial en 2022 como herramienta fundamental para guiar el desarrollo de la iniciativa e implementar proyectos que contribuyan a las metas y objetivos del Marco Global de Conservación de Kunming-Montreal en su ámbito.
- Cuenta con una estructura de contenido que abarca:
 - Introducción.
 - Contexto y situación de partida.
 - Prioridades de conservación.
 - Diseño del CBC.
 - Diagnóstico.
 - Programa estratégico.
 - Salvaguardas ambientales y sociales.
 - Varios anexos, incluyendo un Marco Lógico detallado del Plan, con los indicadores para medir su progreso y éxito.
- Está basado en una teoría de cambio (Figura 17) cuya visión a largo plazo es que al 2050 *la naturaleza en el CBC se mantenga viva, diversa, íntegra y saludable, y sea utilizada sabia y sustentablemente* y que al 2030 *la iniciativa del CBC esté consolidada, y sea financieramente sostenible y efectiva.*
- Se estructura en 3 resultados principales que conducen a la visión y que se alcanzan mediante tres estrategias clave:
 - Conservar la integridad y conectividad de los ecosistemas.
 - Valorar y usar la biodiversidad de forma sabia y sostenible.
 - Crear condiciones para la gobernanza y gestión efectiva de la biodiversidad y la sostenibilidad financiera.
- Con su implementación se esperan seis resultados:
 - Se amplía el alcance geográfico del CBC, se mejora la integridad y conectividad de los ecosistemas marinos y terrestres, y se protegen y conservan de manera efectiva a las especies silvestres (amenazadas, endémicas y migratorias), su diversidad genética y hábitats clave, considerando al cambio climático y asegurando la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas.
 - El desarrollo territorial de los paisajes terrestres y marinos clave del CBC se planifica con un enfoque espacial, holístico y cooperativo
 - Se garantiza la sostenibilidad a largo plazo de los medios de vida y emprendimientos basados en la naturaleza
 - Las contribuciones de los bienes y servicios de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos se contabilizan para apoyar la toma de decisiones.

- Los recursos financieros necesarios para implementar el Plan Estratégico del CBC están disponibles y se implementan.
- Fortalecida la capacidad del CBC como mecanismo de gobernanza, y plataforma de cooperación Sur-Sur para la formación de capacidades, la generación de conocimientos, y facilitar el acceso a información relevante para la toma de decisiones en beneficio de los gobiernos nacionales, locales y las comunidades, y para implementar el Plan Estratégico del CBC, tanto en el ámbito marino como en el terrestre.

Figura 17: Teoría de cambio del Plan Estratégico

- Para alcanzar los resultados el plan prevé 14 salidas que se organizan en 15 programas de trabajo que contienen 100 actividades. Lo programas son:
 - Planificación y mejoramiento de la gestión de conservación.
 - Conservación de especies.
 - Restauración de la conectividad.
 - Adaptación y mitigación del cambio climático.
 - Reducción del impacto de la contaminación.
 - Promoción del desarrollo sostenible en comunidades locales.
 - Comunicación social para la conservación y el desarrollo sostenible.
 - Valoración de las contribuciones al CBC y de las contribuciones de la naturaleza a las economías.
 - Sostenibilidad financiera.
 - Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y servicios asociados.
 - Monitoreo e Investigación.
 - Fortalecimiento del marco legal y de políticas para la conservación.
 - Fortalecimiento de la capacidad científica y técnica de actores clave.

- Gobernanza regional.
- El plan, sus programas y actividades se conciben como un menú o guía para que los diferentes actores puedan, desde sus proyectos implementar acciones que contribuyan a la ejecución del Plan estratégico, y con ello contribuir a logro de las metas subregionales trazadas y a la del MGBKM.
- La mayoría de los programas y acciones se conciben para que sean implementados a la escala nacional y local, mientras que se espera que sólo cinco de ellos tengan un mayor énfasis de implementación desde la escala regional bajo la agenda de trabajo directo de la Secretaría del CBC. (Figura 18)

Figura 18: Ámbitos de implementación del Plan mediante sus programas

Gobernanza Marina en las Antillas Mayores: Un proyecto PNUMA-CBC con el apoyo del gobierno del Reino de Noruega.

Presentación virtual por Andrea Camacho, PNUMA. Panamá.

- El Plan de Acción para la Estrategia Financiera del CBC prevé dos estrategias fundamentales:
 - Una para la sostenibilidad a largo plazo que prevé crear Fondos Patrimoniales, cuyos rendimientos se utilizarán para apoyar el mecanismo de gobernanza del CBC, las herramientas y servicios que provee la Secretaría, y desarrollar acciones clave para el corredor. Para ello se necesita identificar y asegurar mecanismos para la sostenibilidad financiera de la Iniciativa
 - La segunda para la sostenibilidad a corto y mediano plazo basada en la formulación de propuestas de proyectos y notas de concepto que contribuyan a la implementación del plan estratégico al 2030. Los proyectos son esenciales también para mantener el mecanismo de gobernanza del CBC, y las herramientas y servicios que provee la Secretaría, y poder asegurar

su continuidad mientras se consolida la sostenibilidad financiera a largo plazo. Para ello se requiere identificar sistemáticamente las oportunidades de financiamiento.

- En este contexto se desarrolla el proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Marina del CBC” que, financiado por el reino de Noruega, tiene un presupuesto de NOK 8,165 millones (aproximadamente USD 798 000), con una duración de 12 meses (hasta diciembre de 2023).
- Su objetivo es apoyar la iniciativa del CBC para incorporar la agenda marina, y garantizar ecosistemas, especies y comunidades locales saludables y resilientes en las Antillas Mayores. Específicamente persigue:
 - Mejorar el conocimiento y la información de referencia sobre temas marino-costeros para guiar el diseño de la investigación en el ámbito marino del CBC
 - Apoyar el mecanismo de Gobernanza del CBC para identificar las condiciones que le permitan abordar de manera efectiva las problemáticas marino-costeras en el contexto de su área de intervención recientemente aprobada para el ámbito marino **Error! Reference source not found.** El proyecto trabaja directamente en Cuba, República Dominicana y Jamaica.
- El impacto esperado es que las problemáticas marino-costeras sean incorporadas de manera transversal en la iniciativa del CBC y contribuyan a implementar el Plan de Acción Estratégico hacia 2030, asegurando ecosistemas, especies y comunidades costeras y marinas saludables y resilientes en las Antillas Mayores
- Para ello el proyecto trabaja en:
 - Identificar las necesidades de información y vacíos sobre el estatus, la salud y amenazas a ecosistemas y especies prioritarias para el CBC.
 - Mejorar la disponibilidad de información oceanográfica y sobre escenarios futuros climáticos para el CBC
 - Desarrollar evaluaciones de línea base de adaptación al cambio climático en comunidades marino-costeras clave.
 - Fortalecer el mecanismo de gobernanza del CBC para efectivamente abordar las problemáticas marino-costeras, identificando nuevos actores clave para el ámbito marino que se necesita incorporar en el CBC y fortaleciendo la capacidad de la Secretaría para abordar temas marino-costeros.
 - Formular un “proyecto sombrilla” para el ámbito marino del CBC que permita apoyar la implementación en este ámbito del Plan Estratégico de la iniciativa a 2030.
- Se espera que con el proyecto sombrilla se pueda establecer la base financiera para avanzar al Plan Estratégico del CBC en el ámbito marino, reducir las presiones sobre los ecosistemas y especies prioritarias, promover el uso sostenible de los recursos marino, apoyar la generación de información para la toma de decisiones y la investigación para llenar vacíos existentes en el ámbito marino-costero, apoyar a los países del CBC a cumplir metas del Marco Global de la Biodiversidad y del reto 30x30 y mejorar la gobernanza y gestión marino-costera de los países del CBC.

Una visión para mejorar la conservación marina basada en áreas en las Antillas Mayores: Avances del proyecto WCS-CBC.

Presentación por Jessica Castro y Reinaldo Estrada, consultores para WCS. Cuba y Puerto Rico.

- La ecorregión marina de las Antillas Mayores incluye las aguas las islas de Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico y a miles de islas satélites y cayos más pequeños.
- Tiene un paisaje submarino diverso que alberga una gran variedad de especies de importancia económica y ecológica
- Las aguas de la ecorregión son fundamentales para las economías locales y regional, ya que sustenta pesquerías y alberga sitios de desove de peces y corales que son clave porque exportan larvas a zonas tan lejanas como el arrecife Mesoamericano y el sur continental de los Estados Unidos
- Posee una gran diversidad de estructuras en su relieve submarino, indicadoras de la diversidad de ecosistemas (Figura 19).
- Las medidas de protección (AMPs y otras) se encuentran mayormente en las aguas costeras, enfocadas fundamentalmente a la conservación de pastos marinos, arrecifes de coral y manglares y contribuir a la resiliencia costera. Sin embargo, otros importantes elementos del paisaje submarino aún no están protegidos.

Figura 19: Morfoestructuras del relieve submarino de las aguas marinas de las Antillas Mayores

- En este contexto se desarrolla el proyecto “Una visión para mejorar la conservación marina basada en áreas en las Antillas Mayores”, que tiene dos objetivos fundamentales:
 - Apoyar a instituciones locales de Cuba y Puerto Rico en el proceso de incrementar la superficie marina bajo protección en esos países del CBC, para contribuir a crear una red de AMPs que sea ecológicamente representativa, esté gestionada eficazmente e integre los paisajes terrestres y marinos. Para ello, pretende la ampliación de AMPs existentes y la creación de nuevas AMP identificadas como prioridad en cada país.
 - Identificar áreas marinas de importancia regional en la Ecorregión Marina de las Antillas Mayores y apoyar la elaboración de primeras propuestas para la protección basada en área de dos de las áreas que sean identificadas. Para ello se espera realizar un análisis preliminar regional de valores de conservación y el apoyo a un proceso participativo para la elaboración de propuestas.
- En Cuba se partió de las áreas que ya habían sido seleccionadas como prioridades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en su plan estratégico, y se pretende impulsar la creación o ampliación de siete AMP, con el liderazgo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, el Centro Nacional de Áreas Protegidas y el Grupo Empresarial Flora y Fauna:
 - Elemento Natural Destacado del Banco de Sancho Pardo.
 - Refugio de Fauna de Punta Caribe.
 - Refugio de Fauna Cayos de Los Indios.
 - Ampliación del Parque Nacional Desembarco del Granma.
 - Ampliación del Refugio de Fauna de Nuevas Grandes – La Isleta.
 - Refugio de Fauna Cananovas.

Figura 20: Áreas donde el proyecto está desarrollando propuestas de ampliaciones o de nuevas áreas marinas protegidas

Figura 21: Áreas donde se trabaja en Cuba.

- En la Tabla 3 se muestra un resumen del avance en el desarrollo de las propuestas en Cuba.

Tabla 3. Estado del Desarrollo de propuestas de áreas protegidas que el proyecto impulsa en Cuba

AMP	Expansión / creación	Estatus del proceso
Elemento Nacional Destacado Banco de Sancho Pardo	C	Elaboración y presentación de la primera propuesta de AMP
Refugio de Fauna Cananovas	C	Elaboración y presentación de la primera propuesta de AP
Parque Nacional Desembarco del Granma	E	Elaboración y presentación de la primera propuesta de expansión de la zona marina del PN
Refugio de Fauna Punta Caribe	C	Elaboración y presentación de la primera propuesta de AMP
Refugio de Fauna Humedal del Sur de Los Palacios	C	Recolección de información socio-ecológica Reuniones con actores clave
Refugio de Fauna Cayos Los Indios	C	Recolección de información socio-ecológica Reuniones con actores clave
Refugio de Fauna Nuevas Grandes – La Isleta	E	Recolección de información socio-ecológica Reuniones con actores clave

- Avances en Puerto Rico:
 - USDA PR Aquatic Gap: mapas de ocurrencia peces oseos y cartilaginosos en aguas de Puerto Rico y ZEE.
 - PR Breeding Bird Atlas: mapas de areas de reproducción de aves marinas.
 - PR DRNA/US Fish and Wildlife Service: datos observaciones casuales (tortugas, y mamíferos marinos) durante censos aéreos de manatíes y pelicanos.
 - USFWS: datos manatíes PR, y polígonos de áreas propuestas para proteger al manatí en Puerto Rico.

- WIDECAST: datos de sitios de anidación tortugas marinas para el Caribe (versión actualizada para las Antillas Mayores por WCS en julio 2021).
- SEATURTLE.ORG: base de datos tortugas marinas a nivel global, incluye datos de telemetría y anidación.
- SWOT: base de datos de tortugas marinas a nivel global. Incluye datos de telemetría satelital y anidación.
- NOAA Southeast Fisheries Science Center Fisheries Log Book System: datos de pesca incidental en flota pesquería comercial de Estados Unidos, 1992-2005.
- NOAA Southeast Fisheries Science Center Commercial Pelagic Observer Program: datos observadores a bordo en barcos pesquería comercial de Estados Unidos, 1980-2005.
- OBIS-SEAMAP/SWOT-Duke University: base de datos de vertebrados marinos a nivel global.
- UNESCO OBIS: base de datos de observaciones, telemetría, pesca incidental de vertebrados marinos a nivel global.
- HJ Reefscaping: datos manatíes en costa de Guayanilla, PR.
- Proyecto Carey-Isla de Mona: datos de tiburones y rayas durante censo de tortugas marinas en Isla de Mona, PR.
- Datos publicados: primer registro tiburón nocturno en PR (Scharer-Umpierre et al. 2022).
- Se establecieron criterios para priorizar especies, tomando en cuenta:
 - IUCN (internacional)
 - Convention on Migratory Species (internacional)
 - CITES (internacional)
 - Specially Protected Areas and Wildlife (Regional-UNEP)
 - CBC (Regional-UNEP)
 - Endangered Species Act (USA)
 - Marine Mammal Protection Act (USA)
 - Atlantic Highly Migratory Species (USA)
 - PR Wildlife Law (PR)
- Se avanza en el análisis de datos, por ejemplo, para el carey se realizó un análisis optimizado de puntos calientes que permitió identificar grupos estadísticamente significativos con valores altos y bajos (es decir, puntos calientes y puntos fríos, respectivamente) y se determinó la probabilidad de que el agrupamiento espacial no se deba al azar. El análisis de puntos críticos se basa en el marco estadístico espacial (estadística Getis-Ord G^* , puntajes Z y valores p), que compara los valores de datos de presencia de especies con valores vecinos (Figura 22).

Figura 22: Análisis de puntos calientes para *Eretmochelys imbricata*

- Limitaciones:
 - Acceso y confidencialidad de datos (ej., NOAA pesca comercial).
 - Datos telemetría: pocos individuos, muchas observaciones.
 - Datos de monitoreos a largo plazo, muchos datos en el mismo sitio.
 - Identificación incorrecta de especies (ej., censos aéreos).
- Soluciones:
 - Acuerdos de colaboración.
 - Generalización de la información, por ejemplo, utilizando una red de hexágonos.
 - Simplificación de los datos, por ejemplo, puntos o récords resumidos en presencia o ausencia.
 - Generalización de la información a un nivel de identificación más alto que especie, por ejemplo, tortugas marinas, peces óseos, aves marinas, tiburones, etcétera.
- Se consideran necesarios los próximos pasos que se listan:
 - Identificar las especies marinas prioritarias ampliando la lista que ya tiene el CBC.
 - Continuar recopilando datos espaciales para esas especies prioritarias.
 - Continuar realizando análisis espaciales y desarrollando la cartografía: “Species Occurrence Hotspots”, “Species Richness Hotspots”.
 - Consulta de los mapas resultantes con grupos de especialistas.
 - Continuar la identificación y/o delimitación de las nuevas áreas que se van a proponer como protegidas.
 - Talleres con especialistas y otros actores clave de Puerto Rico.
 - Desarrollar las propuestas de nuevas AMPs o expansiones.

Primeros pasos hacia un plan regional para alcanzar las metas del Marco Mundial de Biodiversidad en el Caribe insular.

Presentación por Robert Brumbaugh, TNC, USA.

- Hace ya más de una década TNC lideró un esfuerzo de planificación sistemática de la conservación para la región del Caribe que contemplaba tanto a los ecosistemas terrestres como a los de agua dulce y los marinos de aguas someras.
- Ese ejercicio constituyó un serio esfuerzo para compilar datos espaciales, realizar modelaciones, refinar los datos consultando expertos, para luego con esa información desarrollar portafolios de conservación basados en datos utilizando Marxan.
- La Figura 24 muestra el mapa resultante para la República Dominicana como un ejemplo de los productos que resultaron de esos análisis.
- Un resultado fue el lanzamiento en 2008 del Caribbean Challenge, que tenía inicialmente la meta de conservar de manera efectiva al año 2020 el 20% del ambiente costero y marino del Caribe, y que alrededor de 2012 agregó la meta de poner en funcionamiento un mecanismo financiero que proporcionara fondos de manera segura y a largo plazo para asegurar un ambiente marino saludable para el futuro
- Once países firmaron para ser parte de la iniciativa, que en aquel momento se enfocaba básicamente en las aguas territoriales y aguas someras.

Figura 23: Portafolio de conservación de la República Dominicana, 2008

- Gracias a los esfuerzos de los países, e impulsados por las Metas de Aichi, entre 2008 y 2022 prácticamente se triplicó en el Caribe insular la superficie declarada como áreas marinas protegidas. Hoy 30 naciones y territorios insulares han declarado bajo protección 284 906 km² (Figura 24).
- Esa protección ha permitido cubrir un elevado porcentaje de las áreas de aguas someras (hasta una profundidad de 30 metros), como se muestra en la Figura 25.

Figura 24: Áreas marinas protegidas declaradas hasta 2008 (izquierda) y hasta 2022 (derecha)

Figura 25: Porcentaje de la zona de aguas someras (<30 m) que está en áreas marinas protegidas por cada país.

- Otro logro ha sido que actualmente ya se han asegurado con la participación de nueve donantes, e invertido en el fondo patrimonial central del Caribbean Biodiversity Fund (CBF) cerca de 97 millones de dólares, lo que ha permitido facilitar más de 5 millones a los fondos nacionales de las islas del Caribe para implementar más de 50 proyectos. Por otra parte, la EbA Facility del propio CBF ha asegurado 52.8 millones que benefician a 11 países y 1.6 millones de hectáreas de áreas protegidas.
- Otro avance es que hoy tenemos mucha mejor información disponible para una nueva iteración de un ejercicio de planificación sistemática. Por ejemplo, el mapa global de arrecifes realizado utilizando imágenes Landsat con una resolución de espacial de 30 m solo diferencia cuatro clases. Hoy, utilizando imágenes Dove se ha logrado un mapa con una resolución espacial de 4 metros y 13 clases de hábitats.
- Pero además de datos más detallados obtenidos de las imágenes satelitales y que describen los ecosistemas, estos datos han permitido derivar modelos que predicen la resiliencia de un ecosistema en particular, o generar información sobre los servicios que proporcionan los ecosistemas costeros y marinos. Para esto último se han desarrollado varias herramientas que están disponibles en la web de Ocean Wealth (www.oceanwealth.org) y que permiten análisis a nivel de la región del valor de los ecosistemas. Por ejemplo, el valor de los arrecifes para la recreación y el turismo, y para evitar inundaciones o el valor de los manglares para almacenar carbón.

- Toda esta información que está hoy disponible podría ayudar a un diseño mucho más robusto de una red de conservación representativa, resiliente y bien conectada; y con una perspectiva que señale el valor económico para las personas de realizar inversiones en la protección de la naturaleza. Este sería un enfoque totalmente novedoso para la planificación de la conservación.
- Hay además muchas otras fuentes de datos espaciales sobre la región del Caribe desarrollados por múltiples actores, lo que permitiría un enfoque multi-actor y transectorial.
- Finalmente, es necesario destacar que hay tres elementos importantes para el desarrollo futuro de la conservación marina en el Caribe:
 - Realizar una evaluación regional para informar metas nacionales que cumplen múltiples objetivos (NDC, Metas de Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos (Economía Azul y Verde), incluyendo:
 - Programa colaborativo para el desarrollo y la gestión de datos
 - Arreglos institucionales sólidos para el desarrollo e intercambio de datos
 - Desarrollo de sitios web, actualización de repositorios con los últimos conjuntos de datos, personal dedicado
 - Plan de comunicaciones con múltiples elementos (correo electrónico/servidores de listas, seminarios web, capacitaciones) para incorporar objetivos, datos y aplicaciones.
 - Realizar análisis de Políticas (Regional y/o Nacional) para identificar barreras y/o vías para la aplicación (EPANB, NDC)
 - Realizar análisis financiero y plan de financiamiento para apoyar la implementación

Sesión 3: Opciones y enfoques para las metas del MGBKM al 2030

La conservación basada en áreas – áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en el área (OECM): contexto, mensajes clave y reflexiones.

Presentación por Paula Bueno, Vicepresidente Regional para América del Sur. Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.

- La necesidad de alcanzar una protección global entre el 30 % y hasta el 70 % o más de las tierras y el océano está bien respaldada en la literatura científica.
- El llamado a proteger el 50% de La Tierra es un punto medio de estos valores y está respaldado por una serie de estudios. Conclusiones similares se alcanzaron en una encuesta mundial de científicos especializados en conservación; así como por encuestas públicas a nivel mundial.
- Los objetivos porcentuales de la cobertura de protección establecen la ambición, pero no pueden considerarse de forma aislada de las consideraciones de calidad con que se realiza la conservación. Las áreas de conservación deben ser gestionadas eficazmente y en el lugar adecuado para conservar la naturaleza. Debe enfocarse en áreas que son de particular importancia para la biodiversidad, y mantener los ecosistemas ecológicamente conectados y proporcionando servicios ambientales mediante una gestión eficaz y equitativa.
- Además de proteger el 30% del planeta de manera efectiva, también debemos aplicar medidas eficaces de sostenibilidad en el 70% restante del planeta donde se realiza la extracción y uso de los recursos naturales.
- Se requiere entender con claridad las definiciones de qué se considera protección efectiva:
 - Áreas Protegidas: espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y gestionados, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados (UICN).
 - Otra medida efectiva de conservación basada en área (O MEC): Un área geográficamente definida que no sea un área protegida, que está gobernada y gestionada de manera que se logren resultados positivos y sostenidos a largo plazo para la conservación in situ de la biodiversidad, las funciones y los servicios ecosistémicos asociados; y cuando proceda, los valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores localmente relevantes” (Decisión 14/VIII CBD)
- Las OECMs fueron originalmente concebidas como una forma de reconocer la conservación de los territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales.

- No son ni áreas protegidas, ni conjuntos de áreas protegidas. Son áreas que no fueron concebidas y declaradas explícitamente para conservar la biodiversidad, pero que con el transcurso de los años han resultado y demostrado que son también medidas eficaces para conservar la biodiversidad. Y deben también garantizar esas funciones en el largo plazo. Las OMEC tampoco son áreas de producción de uso múltiple en las que se gestionan con algunas consideraciones de biodiversidad. Para tener OMECs no se identifican áreas con potencialidades y se declaran con alguna figura legal que permite la protección de la biodiversidad como subproducto. Se identifican figuras de protección existentes que no son áreas protegidas y que se reconocen como OMECs por sus resultados de conservación.

Figura 26: Comparación entre Áreas Protegidas y OMECs

- En la aplicación del concepto de OMEC, los retos que hay que enfrentar son:
 - Demostrar que aportan resultados positivos de conservación de la biodiversidad.
 - Reconocer la diversidad de actores, objetivos, motivaciones y estructuras de gobernanza.
 - Adaptar las herramientas al contexto nacional/regional/local sin perder la esencia.
 - Comprender la función de las OMEC como parte de sistemas más amplios y su diferencia con las AP.
 - Respetar y fortalecer metas estructuras de gobernanza existentes, por ejemplo, en los marcos legales.
 - Garantizar recursos suficientes para el fortalecimiento de capacidades para su identificación, fortalecimiento y mantenimiento en el largo plazo.
 - Evitar el uso indebido del marco OMEC para cumplimiento de metas cuantitativas.
- Para la Meta del 30x30 sólo cuentan áreas protegidas y OMECs que cumplen los estándares acordados y los lineamientos de la CDB y UICN, con especial consideración a territorios Indígenas y de comunidades locales.

- Es necesario en los procesos de crecimiento de la cobertura de conservación apoyar los cuatro tipos de gobernanza (por gobiernos, gobernanza compartida, por actores privados o por comunidades locales y pueblos indígenas. Los pueblos indígenas y comunidades locales deben ser reconocidos y apoyados por los gobiernos de acuerdo con los enfoques basados en los derechos.
- Tenemos que garantizar que las áreas reconocidas como OMEC proporcionen conservación efectiva de la biodiversidad a largo plazo y complementen a las áreas protegidas, dado que son igualmente importantes para mantener la biodiversidad.
- Para reconocer a las OMECs hay que garantizar que se cumplan todos los criterios establecidos para ello (Figura 27).

		CRITERIO A El área no es reconocida actualmente como un área protegida		CRITERIO B El área es gobernada y gestionada		
		Que no sea un área protegida		Área delimitada	Gestión	
		¿El área se traslapa con un área protegida?		¿Es un área geográficamente definida?	¿Cuáles son los objetivos del área?	
CRITERIO C Logra una contribución sostenida y efectiva para la conservación <i>in situ</i> de la biodiversidad		CRITERIO D Funciones y servicios ecosistémicos asociados y valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros relevantes a nivel local		Gobernanza		
Resultados positivos para la conservación de la biodiversidad		Funciones y servicios de los ecosistemas		¿Quién o quiénes toman las decisiones?	¿El área tiene algún objetivo relacionado con la conservación de la biodiversidad?	
¿Se está conservando la biodiversidad dentro del área?	¿Ha sido incluida en el proceso de ordenamiento o planificación del territorio?	¿Se hace seguimiento a las acciones y actividades de manejo?		¿Cómo se toman las decisiones?	¿El área tiene algún instrumento para planificar las acciones que se realizan?	
Sostenida a largo plazo		Valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros localmente relevantes		¿Qué tipo de gobernanza se reconoce?	¿Con quién trabaja adentro y fuera del área?	
¿Cuánto tiempo se proyecta mantener el área en conservación?	¿Mide/revisa si las acciones de conservación tienen buenos resultados?	¿Cuál es la importancia del área en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos?		¿Cumple con los principios de gobernanza?	¿Aplica las prácticas tradicionales en el manejo del área?	
¿Cuál es la figura jurídica de tenencia de la tierra?	¿Ajusta sus acciones según los resultados?	¿El área incluye algún valor ambiental, espiritual, socioeconómico y/o cultural que no se haya mencionado previamente?				
¿Qué tan sólido es el proceso de conservación en el área, o qué tan fácil es revertirlo o afectarlo?	Conservación <i>in situ</i> de la biodiversidad		¿Se hace uso de algún componente de la biodiversidad existente en el área?			
¿Cuenta el área con un reconocimiento legal?	¿Se tienen identificadas debilidades y amenazas que repercutan en los procesos de conservación?					
	¿Existe algún mecanismo para contrarrestarlas?					

Figura 27: Criterios para reconocer un área como OMEC

- En la identificación y reconocimiento de las OMECs se requiere hacer énfasis en las áreas importantes para la biodiversidad:
 - Áreas Claves para la Biodiversidad (KBAs), definidas como “sitios que contribuyen significativamente a la persistencia global de la biodiversidad”.
 - Para el ámbito marino existen otros sitios: Áreas de Importancia Biológica y Ecológica, Áreas Importantes para los Mamíferos Marinos y otras designaciones nacionales equivalentes.
 - Es muy importante en la identificación de las OMECs garantizar una conservación equitativa, ya que, sin reconocer el rol primordial de los pueblos indígenas, tradicionales, etnias, y comunidades locales en general, no se logrará el cumplimiento integral de la Meta 3.

- Hay creado un subgrupo de trabajo para OMEC en la región de América Latina y el Caribe articulado al grupo 30x30 de la UICN.
- En América Latina y el Caribe se ha avanzado hacia las metas de conservación. Hoy se protege el 24% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el **18,9%** de las zonas marinas y costeras. Sin embargo, la efectividad del manejo es baja, irregular y no se mide sistemáticamente no con metodologías comparables. Solo en el 13 % de las áreas protegidas de la región la efectividad del manejo ha sido evaluada con alguna metodología. Solo 21 países o territorios han realizado evaluaciones de sus sistemas de áreas protegidas, y hay solo nueve áreas protegidas en la región que cumplen el estándar Lista Verde de UICN.

Figura 28: tendencia de la conservación en América Latina y el Caribe.

- Algunas reflexiones finales:
 - Es muy importante balancear la calidad y la cantidad a proteger. Se debe reflexionar sobre los procesos, niveles de protección, costos y tiempos: ¿para qué se establece el área protegida?
 - La meta es integral, el 30x30 es la ambición en cobertura y tiempo, el reto apenas comienza.
 - Garantizar la conectividad es muy importante, especialmente en AMPs– rol de la cooperación regional y aliados a esta escala.
 - Reconocer y resaltar la diversidad de gobernanzas en el territorio.
 - Fortalecer los sistemas y redes a través de instrumentos financieros y económicos del largo plazo.
 - Elevar los estándares de la conservación en respeto a las convenciones sociales en los territorios.
 - El monitoreo en el largo plazo para garantizar los resultados de conservación y provisión de servicios ecosistémicos a las personas es fundamental.
 - Reconocer OMEC es especialmente desafiante en los espacios marinos.

Figura 29: Relación de las OMECs con las áreas protegidas

Tecnologías alternativas para apoyar la administración y el cumplimiento en AMP remotas. Presentación por Gregg Casad, WildAid. USA.

- Es muy difícil saber qué sucede en el mar porque el océano es muy grande, es lo que se llama la tiranía de la distancia. Por ello nunca hay suficientes aviones, lanchas y buques para vigilar de manera efectiva la porción del océano que está bajo la responsabilidad de un país. Nadie los tiene.
- Pero la tecnología puede ayudar. Durante los últimos 10 años se ha avanzado significativamente para utilizar medios tecnológicos que ayuden a monitorear AMPs remotas y el océano en general, como el Sistema Automatizado de Identificación (AIS), que es un sistema que se desarrolló fundamentalmente para evitar que los buques colisionen durante la navegación nocturna; el Sistema de Monitoreo de Buques (VMS) que realiza el rastreo satelital de los barcos de pesca u otros que se adhieran al sistema; observaciones en tierra (radar, radios), que se basan en una red de sistema de radar y receptores de señales de radio que permiten definir en un radio la localización de embarcaciones; las imágenes satelitales de alta resolución y con diferentes tipos de sensores, pero que no funcionan en tiempo real, a pesar de que algunas plataformas están aumentando su resolución temporal, por lo que no son ni serán a solución absoluta para la vigilancia del océano; y por supuesto, aplicaciones de software para procesar, visualizar y analizar la información generada por los sistemas de observación.
- Por ejemplo, las aplicaciones de tráfico marítimo muestran una “foto” en tiempo casi real de la posición de los buques a partir de la información generada vía AIS (Figura 30). Pero no solo es importante saber dónde están las embarcaciones, lo más importante es saber qué hacen están haciendo. Por ello sistemas que solo muestran la posición de los buques tienen una aplicación limitada para la vigilancia y el control.

Figura 30: Aplicación mostrando la posición de buques con AIS en tiempo real

- Reducir el ruido en la enorme cantidad de datos que se tienen sobre el tráfico marítimo es difícil, pero imprescindible para poder extraer la información que realmente se necesita para la vigilancia y el control, y permitir a las agencias encargadas de la aplicación de regulaciones detectar y enfrentar las actividades ilegales. Pero tecnologías como la inteligencia artificial y otras ayudan en este proceso.
- La tecnología de herramientas analíticas ayuda, pero no soluciona todos los desafíos para la vigilancia y control efectivo del océano. Ninguna tecnología puede reemplazar a la inteligencia y conocimientos de los humanos en la vigilancia y control efectivo del océano.
- En este contexto es muy importante la coordinación y cooperación entre las organizaciones de aplicación de la ley (la marina, guardia costera, policía, etc.) con las organizaciones ambientales y de pesca, pues sus conocimientos combinados están mucho mejor preparados para una vigilancia más eficiente.
- Ejemplos de herramientas analíticas que están disponibles hoy son:
 - Skylight
 - Global Fishing Watch (GFW)
 - Windward
 - Starboard
 - SeaVision
 - Dark Vessel Detection
 - EarthRanger
- Algunas de estas aplicaciones son costosas y otras solo pueden accederse mediante convenios. Las agencias ambientales y de pesca deben revisar si en sus países las agencias de aplicación de la ley tienen ya acceso a algunas de estas herramientas y tratar de lograr convenios para recibir información relevante para sus respectivas misiones. Otras están disponibles para el público gratis o a un costo accesible. Dos de las aplicaciones gratis que muestran actividades en altamar son Skylight y GFW.
- Skylight se puede utilizar para diferentes aplicaciones: Es una herramienta para sacar a la superficie eventos sospechosos en el ámbito marítimo. Skylight se centra en abordar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), pero se puede aplicar a muchos tipos de delitos marítimos. Skylight se desarrolló para permitir a los analistas marítimos identificar el comportamiento sospechoso de las embarcaciones y alertar a las autoridades que pueden investigar y tomar medidas de control y cumplimiento cuando sea necesario. Esto permite a los analistas a concentrar su tiempo en las actividades más sospechosas en su dominio en lugar de analizar todas las embarcaciones y las rutas de las embarcaciones. Debido a que su enfoque está en la actividad anómala de la superficie, la visualización de Skylight presenta eventos en lugar de las últimas posiciones conocidas de las embarcaciones. Proporciona a los guardacostas y armadas conocimiento de dominio de las aguas en la ZEE de sus países, permite a los servicios de áreas protegidas asegurar y gestionar activamente sus áreas marinas, ayuda a las autoridades pesqueras a vigilar si las flotas pesqueras aplican las regulaciones vigentes, ayuda a coordinar y orientar la acción planificada interinstitucional y multinacional sobre las aguas para las operaciones regionales de vigilancia y control, suministra inteligencia a las Autoridades Portuarias seleccionando embarcaciones para inspecciones basadas en perfiles de riesgo. Skylight permite detectar siete tipos de eventos que permiten inducir actividades ilegales, basado en reglas y en modelos de AI y machine learning. También distribuye información satelital.

- GFW busca, mediante el uso de tecnología de punta, avanzar en la gobernanza de los océanos a través de una mayor transparencia de la actividad humana en el mar. El portal del administrador marino hace que diversos conjuntos de datos oceánicos sean accesibles y los traduce en información procesable para informar la toma de decisiones. Permite a los administradores recopilar, evaluar y analizar rápidamente datos científicos integrales para la gobernanza de las AMP. Las instituciones académicas también utilizan los datos abiertos de GFW para avanzar en la investigación innovadora sobre las AMP. Nuestros socios de investigación han utilizado datos de nuestra plataforma para evaluar la efectividad de las AMP, determinar áreas prioritarias para la protección en aguas fuera de la jurisdicción nacional y comprender mejor la respuesta de las flotas pesqueras industriales a las grandes áreas marinas protegidas en el Océano Pacífico. Disponible en: Disponible bajo solicitud en <https://www.skylight.global/contact>.
- Uno de los problemas con que se enfrentan las agencias encargadas de la gestión de las AMP es que muchas veces tienen poca o ninguna información sobre las actividades de vigilancia y protección que están desarrollándose en las áreas bajo su supervisión. Para ello se han desarrollado aplicaciones que ayudan a un mayor control y mejoramiento de las actividades de vigilancia, protección y aplicación de la ley y las regulaciones, al ayudar a coleccionar y procesar datos para generar información que se muestra en una plataforma que ayuda a responder fácilmente preguntas estratégicas como cuantos botes y recursos humanos se necesita para una vigilancia efectiva de los puntos más conflictivos de un AMP. Más abajo se detallan tres ejemplos.
- EarthRanger es un software gratuito de análisis y visualización de datos para la gestión de áreas protegidas. Es una solución de software en tiempo real que ayuda a los administradores de áreas protegidas, ecólogos y biólogos de vida silvestre a tomar decisiones operativas más informadas para la conservación de la vida silvestre. Esta aplicación ayuda a recopilar, integrar y mostrar todos los datos históricos y en tiempo real disponibles de un área protegida, incluida la vida silvestre, las patrullas de guardaparques, los datos espaciales y las amenazas observadas. De esta manera ayuda a monitorear, proteger y estudiar la salud de la vida silvestre y los ecosistemas para la gestión ecológica; proporciona reconocimiento de dominio para operaciones de seguridad más efectivas y eficientes; apoya la promoción de una convivencia sostenible a través de la planificación proactiva, el seguimiento y la coordinación de la reacción, y en términos de logística agiliza las operaciones mediante la identificación de elementos de infraestructura que requieren reparaciones y mantenimiento. Es un producto respaldado por el Instituto Allen para la Inteligencia Artificial (AI2). Disponible bajo solicitud en <https://www.earthranger.com/contact-us>.
- SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) ayuda a recopilar, medir y evaluar datos para mejorar la eficacia de los esfuerzos de conservación de la vida silvestre. Es una plataforma holística de gestión de áreas de conservación, que incluye componentes móviles, de escritorio y basados en la nube con una amplia gama de aplicaciones en la práctica de la conservación. Esta plataforma permite a los conservacionistas recopilar, visualizar, almacenar, analizar, informar y actuar fácilmente sobre una amplia gama de datos relevantes para proteger la vida silvestre y mejorar el impacto general de la conservación. La transformación de los datos en información utilizable ayuda a los gerentes a asignar su tiempo y recursos de manera más efectiva, lo que brinda resultados claros al personal de primera línea. El éxito de SMART se deriva de un enfoque ascendente, que se basa directamente en las necesidades identificadas por el personal que trabaja sobre el terreno. Disponible en <https://smartconservationtools.org/Download/SMART-7-Release>.

Experiencias en la implementación de AMPs remotas (offshore): El caso de la Reserva Natural Cordillera Submarina de Beata (Colombia)

Presentación por Juan Manuel Polo Osorio, Parques Nacionales de Colombia. Colombia.

- El sistema nacional de áreas protegidas de Colombia está integrado por 1570 áreas que cubren más de 49 568 000 hectáreas, equivalentes a casi el 24 % del territorio nacional.
- En el ámbito terrestre hay más de 19 300 000 ha protegidas que representan el 16.9% de las tierras del país; mientras que el 32.5% de la superficie marina de la nación (más de 30 267 820 ha) se hallan en AMPs.
- En el marco del compromiso de Colombia con la meta del 30x30 se ha creado la Reserva Natural Cordillera Beata, por la Resolución 0672 del 28 de junio de 2022. Se localiza en el extremo nororiental del territorio marítimo de Colombia sobre la Cuenca del Caribe, limita al norte con la ZEE de la República Dominicana y al este con la de Venezuela, y tiene profundidades que oscilan entre los 1500 metros sobre la cordillera submarina hasta los 4400 metros en el Paso de Aruba. La reserva natural tiene una superficie de 3 312 547 ha, con una elevada diversidad de geoformas submarinas.

Figura 32: Localización de la Reserva Natural

- Se destaca que, en el sector norte de la reserva, sobre el límite entre Colombia y la República Dominicana de la ZEE se halla el polígono del Acuerdo Liévano-Jiménez que fue ratificado por Colombia mediante la Ley 38 del 12 de diciembre de 1978. Este tratado permite realizar investigación científica y explotación pesquera en el área común por parte de ambos países. Atendiendo a los objetivos de conservación no puede aun incorporarse esta zona al área protegida

hasta tanto no se alcancen acuerdos respecto a la pesca con el Estado dominicano en el marco del tratado suscrito por las dos naciones.

- Es importante también considerar que en la frontera marítima con Haití también hay un tratado previo que está vigente (Liévano-Brutus), que expresa la necesidad de cooperación en temas ambientales y la protección de especies migratorias, el cual que sería bueno revisar para impulsar la cooperación con Haití para la protección del sector de la cordillera Beata en ese país.
- Considerando la integridad ecológica se avanza la cooperación binacional para articular el trabajo y esfuerzo de actores sociales e institucionales, garantizando la gobernabilidad sobre el área protegida y la financiación de las actividades necesarias para su manejo y administración.
- De acuerdo con el artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974, la categoría de Reserva Natural se establece para áreas en las cuales existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y que se destina a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales”. En el caso concreto de la Cordillera Beata, se trata estableció un modelo de gobernanza público, con la administración asignada a Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Los usos y actividades permitidas son la conservación; investigación y educación. Se pretende proteger el área por su representatividad, singularidad, irremplazabilidad, conectividad y funcionalidad; características fundamentadas por la presencia de especies endémicas, y geofomas singulares no representadas hasta ahora, así como por las cadenas tróficas y estructuras presentes, y los servicios ecosistémicos que brinda el área.
- Los objetivos de conservación son:
 - Preservar los ecosistemas asociados a una muestra representativa de la Ecozona Cordillera Beata del Caribe Colombiano.
 - Mantener las relaciones funcionales a nivel de especies y ecosistemas asociados a una muestra representativa de la Ecozona Cordillera Beata estratégicas para la conectividad del Caribe Central
- Los principales Valores Objeto de Conservación son:
 - Paisajes submarinos Cordillera Beata: Mesetas, cordilleras, colinas, escarpes
 - Especies amenazadas: peces picudos, Tiburones, Tortugas
 - Especies endémicas: Goniasteridae sp. 1 y Goniasteridae sp. 3
- Se ha avanzado en una caracterización biofísica y socioeconómica del área con el apoyo de INVEMAR y la Armada: se ha estudiado la geomorfología y oceanografía, megafauna bentónica y megafauna pelágica mediante la aplicación de una combinación de metodologías y tecnologías que incluyen: R.O.V., ADN ambiental, hidro acústica y métodos pesqueros.
- La batimetría realizada por la Dirección General Marítima (DIMAR) del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, permitió general modelos 3D y una clasificación del relieve submarino que permite una primera aproximación a la identificación de geofomas y ecosistemas bentónicos profundos.

Unidad morfológica principal: Monte submarino

Figura 33: Modelos batimétricos de la cordillera

- Los transectos de imágenes realizados con R.O.V. permitieron encontrar diferentes macro y microhábitats y más de 100 especies de megafauna bentónica; mientras que observadores a bordo y el ADN ambiental permitieron realizar el inventario de macrofauna pelágica.

Figura 34: Transectos R.O.V y macro hábitats

- Entre las principales presiones actuales o potenciales que se han identificado que tienen los ecosistemas de la cordillera se encuentran: la pesca industrial por empresas extranjeras (fundamentalmente de Japón, Taiwán y Corea), los proyectos de explotación minera y petrolera, el tránsito marítimo, los cables submarinos y el cambio climático.
- Las acciones estratégicas identificadas incluyen al planeamiento y fortalecimiento del AP, la vigilancia y control, la soberanía y gestión Internacional, y la investigación, mientras que la educación es un tema transversal al resto de las estrategias.

- Se identifica como una necesidad fomentar una mesa de trabajo transdisciplinaria que promueva la participación y articulación de los diferentes actores de cada eje, especialmente aquellos ligados con la investigación nacional e internacional, bajo la consigna clave que el conocimiento es la mejor herramienta para el desarrollo del país.
- Respecto al planeamiento y fortalecimiento del área protegida es necesario:
 - Generar capacidades al interior de PNNC para la gestión de esta área submarina oceánica.
 - Desarrollar alianzas estratégicas con socios, donantes, otras entidades de gobierno y actores vinculados para el posicionamiento del tema marino en la agenda de gobierno entrante.
 - Generar una instancia de coordinación para la ejecución de acciones, con otras entidades del estado como Armada Nacional, DIMAR Guardacostas, para un apropiado control y monitoreo del área y la ejecución eficiente de cada uno de los programas que se desarrollen para la implementación del Plan de Manejo.
 - Priorizar la divulgación de la declaratoria del área protegida y concientización a los socios estratégicos (universidades, institutos de investigación, DIMAR, ARMADA, PNNC, AUNAP) y público en general.
- En cuanto a la Gobernanza (Control y vigilancia) se requiere:
 - Incluir el área protegida en las cartas de navegación.
 - En alianza con la Armada Nacional implementar un programa para realizar patrullajes con personal capacitado y embarcaciones aptas para la navegación y defensa en aguas costa afuera, que garantice el permanente control del área protegida, en especial teniendo en cuenta su distancia al continente.
 - Diseñar e implementar un sistema de vigilancia y control satelital que permita en tiempo real identificar actividades ilegales en el área protegida, el monitoreo de las embarcaciones que naveguen y realicen actividades dentro del área.
 - Fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental, con el fin de disminuir las principales presiones potenciales identificadas a fin de mejorar la capacidad operativa y técnica del área.
- Para la soberanía y gestión internacional se han identificado las siguientes acciones estratégicas:
 - Implementar acciones de diálogo con países limítrofes que permitan resaltar la importancia en singularidad, irremplazabilidad y conectividad para el Caribe central, así como el entendimiento sobre las diferentes presiones que deben evitarse para no ir en detrimento de la salud e integridad de área protegida.
 - Para República Dominicana se debe entablar un relacionamiento enfocado a evidenciar la importancia de diseñar y declarar un área marina protegida en su territorio, colindante con el área protegida propuesta, bajo un mismo esquema de manejo (Categoría) con el fin de garantizar la integridad del paisaje submarino profundo, en donde el 40% de la Cordillera se encuentra dentro de territorio marítimo colombiano.
 - Buscar el fortalecimiento en las capacidades de investigación en aguas profundas en ambos países (Rep. Dominicana y Colombia), mediante alianzas y convenios con países potencia en exploraciones profundas.
 - Establecer y consolidar una mesa de conversación con República Dominicana con el fin de lograr que esta área común pueda ser incluida dentro del polígono propuesto para declarar como área protegida en la Cordillera Submarina Beata y lo que esto significa en concordancia con los usos y actividades permitidas bajo esta categoría.

- En cuanto a la Investigación y monitoreo se requiere:
 - Generar un comité técnico-científico de la Reserva Natural como apoyo a PNNC con el fin de generar un documento de planificación estratégica de investigación y monitoreo del área a un escenario de 10 años.
 - Poner a disposición las capacidades y experiencia ganada en este proceso para apoyar a las autoridades dominicanas en la preparación y ejecución de un crucero de exploración, entrenamiento y análisis de información, para apoyar la posible declaratoria de un área contigua.
 - Realizar un crucero de investigación anual para avanzar en algunos vacíos de conocimiento específicos y monitoreo con el fin de sentar algunas de las bases de línea base de conocimiento del área.
 - Generar una mejor cobertura de la base de datos de referencia dentro del monitoreo de especies con ADN ambiental para generar un inventario más completo, precisando las asignaciones taxonómicas que quedaron a nivel de género, familia y orden en las muestras que se recolectaron en el crucero de investigación soporte de esta declaratoria.
 - Identificar las especies migratorias y pelágicas que usen el área como tránsito, alimentación, desove o reproducción en los distintos ambientes pelágicos de la Reserva Natural en un escenario regional para el Caribe.
 - Identificar las características oceanográficas (corrientes, temperatura, salinidad, oxígeno, productividad, entre otras) de los ambientes epipelágicos, mesopelágicos, batipelágica y abisopelágica, de tal manera que se tengan identificadas las condiciones físicas de los hábitats de profundidad.
 - Clasificación del sustrato a partir de imágenes de Backscatter: Inicialmente se haría una verificación para las áreas marcadas como posibles macrohábitats a partir de la metodología de Benthic Terrain Modeler.
 - Investigación sobre los efectos de la variabilidad de las condiciones meteorológicas y oceanográficas regionales en la disponibilidad de nutrientes podría mejorar el entendimiento sobre la distribución y composición de diferentes especies de fauna marina en el área.
 - Generar información científica para las primeras aproximaciones para comprender el acoplamiento bentopelágico a partir de estudio de productividad y relaciones tróficas.
- En la línea estratégica de educación se priorizará Incluir en los cursos para Latinoamérica de la plataforma de la UNESCO “Ocean Teacher Global Academy –OTGA” que están dictando bajo la coordinación del INVEMAR, el tema de conservación de ambientes profundos y ver como en el marco de estos el intercambio de experiencias con otros países. Además, garantizar la capacitación a los docentes de biología en colegios y universidades, sobre los estudios en los montes submarinos, que les permite desarrollar talleres en sus clases adoptando temas sobre diversidad y conservación en este tipo de ecosistemas marinos.
- Finalmente, la figura muestra una aproximación tridimensional de la Reserva Natural que recoge los principales elementos excepcionales del área de acuerdo con los criterios ecológicos y socioeconómicos presentados en la justificación de su declaración, y que permite definir los objetivos específicos para alcanzar la conservación a escala nacional, regional y global; así como representar la complejidad de algunos procesos físicos, químicos y biológicos. Esto permite reflejar el vínculo entre lo que sucede en la columna de agua y el fondo marino, lo que se traduce en un desarrollo para el manejo y gestión de área protegida.

Figura 35: Modelo tridimensional de la Reserva Natural Cordillera Beata.

Experiencias en la implementación de AMPs remotas (offshore): El caso del AMP Namuncurá – Banco de Budwood (Argentina)

Presentación virtual por Valeria Fallabela, WCS Argentina.

- En el año 2000 Argentina tenía menos del 1% de su espacio marino protegido en 19 áreas protegidas, todas costeras. Hoy el país cuenta con 66 áreas costeras y marinas protegidas. De ellas 20 son costeras y marinas y ocho son exclusivamente marinas. Cubren 19 000 km² de territorios costeros y aproximadamente el 40% de las costas argentinas; al tiempo que también abarcan 138 400 km² de espacios marinos, de los cuales 24 600 km² cubren el 15% del mar territorial, y en 113750 km² protegen el 8.7% de la ZEE.

Figura 36: Áreas costeras y marinas protegidas de Argentina

- En 2004 se funda el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, una red de organizaciones en favor de la protección de este mar que hoy reúne a 25 organizaciones de la sociedad civil del sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y que comparten la visión de alcanzar un Mar Patagónico saludable, con redes de AMPs representativas, bien conectadas e implementadas de manera efectiva.

- En 2008 se crea la primera área de veda total y permanente del banco Burdwood como primer paso para crear el primer parque oceánico argentino, el AMP Namuncurá – Banco de Burdwood en 2013.
- Ese mismo año se aprueba la Ley 27.037 del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, y en 2017 se envía al Congreso el proyecto de Ley para crear dos AMP oceánicas: Yaganes y Banco de Burdwood II, aprobadas finalmente en 2018. Las expediciones de Pristine Sea (NatGeo) en asociación con el Foro fue fundamental para dar visibilidad a la importancia de proteger estas áreas del océano y lograr su protección por ley.
- Entre 2017 y 2019 se llevaron a cabo 8 campañas científicas al AMP Namuncurá – Banco de Burdwood y numerosos talleres para apoyar el desarrollo de su plan de manejo, que es finalmente aprobado en 2022.
- El área propuesta de Agujero Azul ha sido un caso muy relevante donde se han utilizado herramientas de monitoreo remoto como Skylight y GFW, para el estudio y vigilancia de esta área remota. El uso de estas tecnologías permitió desarrollar manuales e informes para entregar a actores clave en la gestión de áreas oceánicas y que dan información sobre el esfuerzo de pesca y posibles actividades de pesca ilegal, no regulada y no reportada. Son herramientas clave para el monitoreo de áreas remotas, que no tienen capacidad de vigilancia y que cuentan con presupuestos reducidos.
- A pesar de los avances aún hay vacíos en los que trabajar, tanto en término de la representatividad de ecosistemas de aguas profundas como en la protección de áreas clave para especies amenazadas, como se muestra en la Figura 37.

Figura 37: Vacíos en el sistema de áreas marinas protegidas de Argentina

Establecimiento de áreas marinas protegidas en Guatemala fuera de las aguas territoriales Presentación por Christian Barrientos, WCS Meso América.

- Guatemala ha demostrado un compromiso excepcional con la conservación terrestre, donde tiene un 30% del país protegido. Sin embargo, Guatemala tiene menos del 1% de su área marina protegida formalmente con solo la “Reserva de Vida Silvestre Punta de Manabique” (1.074 km²).
- ¿Cómo se define el área en “alta mar”? ¿Cómo gestiona estas áreas?
- WCS ha tratado de impulsar la conservación marina en Guatemala. Para ello partió de crear una amplia base de datos espacial para caracterizar, determinar prioridades y proponer AMP, y para ello ha contado con la creación de asociaciones con numerosas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y de Naciones Unidas.
- Esto le ha permitido trabajar en incidir ante el gobierno para impulsar proyectos de ley (Sipacate-Naranjo; Tiquisate-Tecojate); la propuesta de AMP para áreas marinas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Defensa, Autoridad Pesquera, CONAP como parte del Comité de Planificación, en actividades de coordinación, protección y vigilancia interinstitucional; en el monitoreo participativo de las pesquerías en comunidades costeras para promover la sostenibilidad; así como el establecimiento de Memorándum de Entendimiento para promover la investigación y el monitoreo en áreas marinas remotas.
- Guatemala tiene identificada 8 áreas potenciales que proteger en el Pacífico en las cuales se planea trabajar en los próximos años (Figura 38, Tabla 4). Aun así, el país solo llegaría al 13% de cobertura de conservación marina.

Figura 38: Áreas marinas candidatas para protección en el Pacífico de Guatemala.

Tabla 4: Propuestas de nuevas AMP en el Pacífico de Guatemala

No	Sitio	Km ²	Estado
1	Sipacate-Naranjo	595	Aprobado por el Consejo Ejecutivo del CONAP
2	Tiquisate-Tecojate	580	Aprobado por el Consejo Ejecutivo del CONAP
3	Hawaii	237	En revisión por CONAP
4	Las Lisas	1,045	En revisión por CONAP
5	Manchón-Guamuchal	595	En revisión por CONAP
6	Cuchupán-Tulate	634	Sometida a CONAP para su aprobación.
7	Áreas marinas (Incluye Cañón de San José, marcado con número 8), ZEE del Pacífico	29,000	La propuesta de MPA de estas áreas culmina en octubre de 2023

- La mayoría de las áreas propuestas en el Pacífico de Guatemala son relativamente pequeñas y tienen un componente costero, el cual juega un papel importante para la conservación, pues se hallan hábitats críticos como los manglares, zonas de tránsito de cetáceos, por ello la preocupación del gobierno es qué realmente debe ser protegido en las áreas de altamar. Lo cierto es que las comunidades costeras hacen uso de recursos pesqueros de la ZEE, con faenas de dos y tres días en zonas como el Cañón Submarino de San José, uno de los sitios que quiere declararse protegido.
- Por ello se está tratando de entender las pesquerías en las zonas de aguas profundas y cómo se puede minimizar el impacto de la conservación sobre los medios de vida de las comunidades costeras para las cuales la pesca es muy importante. Los estudios preliminares muestran que las áreas remotas tienen menos sobrepesca que las costeras.
- WCS está tratando de establecer estas AMP, pero al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de los medios de vida.

Prioridades regionales para el Pacífico oriental tropical

Presentación por Marcos Quesada, División de Américas de Conservation International.

- El espacio ecológico del Pacífico Oriental Tropical (POT) es muchísimo más amplio que el de la iniciativa del Corredor Marino que impulsan fundamentalmente Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.

Figura 39: Espacio del POT

- La meta del Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical (CMAR) es “Manejar adecuadamente la biodiversidad [de la PTE] a través de la gestión basada en ecosistemas y el desarrollo de estrategias intergubernamentales regionales con el apoyo de [ONG] y agencias de cooperación internacional”.
- El CMAR se formó en 2004 a través de una declaración, que no es un convenio vinculante, sino la firma de una carta con un propósito común, y que fue reafirmada en 2021 durante la Convención del Clima de Glasgow.
- Entre ambas declaraciones ha habido una evolución en cuanto a la percepción y conocimiento de la región como se muestra en la Tabla 5.
- Las principales fortalezas del CMAR son: Es una iniciativa liderada por los gobiernos, está basada en la ciencia, se ha acordado y reconocido una narrativa regional y objetivos comunes y el enfoque en las AMP de gran escala ha producido un acuerdo común sobre la necesidad de ampliarlas y ha catalizado la acción.

Tabla 5: Comparación entre la Declaración de Glasgow (2021) y la San José (2004).

Declaración de San José 2004	Declaración de Glasgow 2021
Establecer un corredor marino (CMAR)	Acordar apoyar e implementar un modelo de gestión y protección de islas oceánicas y rutas migratorias.
Mejorar la conservación de: Especies ecosistemas, especies endémicas, amenazadas, importantes y AMP	Mejorar la conservación de ecosistemas, especies endémicas, comerciales
Establecer un marco regional.	Establecer un marco regional.
Promover la cooperación con las OIG, mecanismos financieros y el turismo sostenible.	Promover el uso sostenible de los recursos. Apoyar la protección conjunta del corredor marítimo.
Compartir información.	Planificación espacial marina (PEM).
Establecer un mecanismo de coordinación. (Comité Ministerial, Secretaría)	Iniciar un proceso para crear una Reserva de la Biosfera transnacional.
Los Ministerios de Asuntos Exteriores son puntos focales políticos.	Los Ministerios de Asuntos Exteriores son puntos focales políticos.
Enlace con GEF/UNEA	
Firmado por Ministros de Medio Ambiente.	Firmado por los presidentes.
No vinculante	No vinculante

- Las principales limitaciones son: Una capacidad limitada de las autoridades para abordar amenazas sobre el océano y su biodiversidad que son transfronterizas y de gran escala, pocas políticas efectivas a nivel regional, una capacidad limitada para influir en respuestas políticas decisivas a nivel regional, limitaciones para catalizar acciones ante problemas como la pesca ilegal por flotas distantes (China, Japón, Corea, Taiwán), la escala es grande pero necesita aumentar a una geografía más amplia e incorporar más países del POT, y se debe aumentar la representación e incluir a nuevos sectores más allá del ambiental.
- CI ha diseñado una nueva estrategia para la regional desde el sur de Méjico hasta Perú. El enfoque regional se centra no en la suma de los esfuerzos individuales en la región. Por ello el trabajo a escala regional requiere más que centrarse en especies altamente migratorias o en un gran espacio oceánico. Requiere asociación, buena fe y compromiso. La colaboración no sólo es deseada, sino esencial, y nuestra capacidad para catalizar soluciones a esta escala es fundamental para el futuro del océano.
- Con este espíritu CI se centra en tres grandes problemas compartidos que inciden en el POT, y en los cuales la escala de las soluciones nacionales individuales no se corresponde con la naturaleza transfronteriza de las amenazas y exigen por tanto un esfuerzo de cooperación regional: la pérdida de biodiversidad marina, la pesca ilegal e insostenible y el cambio climático.
- Para ello CI espera trabajar en:
 - Llenar lagunas y aumentar el acceso al conocimiento: Una comprensión común del problema y sus soluciones es fundamental para la acción regional. Mejoraremos y comunicaremos una comprensión compartida de la importancia, el estado y las amenazas a los ecosistemas marinos, la biodiversidad regional, la resiliencia, los impactos climáticos y los servicios ecosistémicos en todo el POT.
 - Informar y promover la política regional: Existe un retraso y una desconexión entre la ciencia, el conocimiento más amplio contenido en la región y las políticas a escala de la ETP. Estaremos detrás de marcos políticos y diálogos consistentes.

- Fortalecer las alianzas y la gobernanza regionales: La coordinación y colaboración efectiva entre países es fundamental. Trabajaremos para aumentar nuestra participación en foros regionales y brindar experiencia técnica a los países participantes, para reactivar alianzas que puedan estar estancadas y para apoyar la implementación y el cumplimiento de acciones y políticas acordadas.
- Aplicar herramientas innovadoras y enfoques de gestión de los océanos a gran escala: Necesitamos capitalizar los éxitos locales y nacionales ampliándolos y adoptando herramientas innovadoras.
- Promover la preparación para la inversión para la conservación a escala regional: Para, en última instancia, asegurar más financiamiento de una mayor diversidad de fuentes, aumentaremos la preparación para la inversión en la región reduciendo las barreras, minimizando los riesgos y estableciendo condiciones para solicitar, asegurar, y gestionar nuevas fuentes y tipos de financiación e inversión en la región.
- Estas líneas de acción son como luces guía para detectar cómo abordar un problema. A veces no todos se aplican a un tema, pero muchos sí lo harán y eso ayuda a determinar el mejor enfoque estratégico.

Figura 40: El CMAR y sus conexiones en el POT

Sesión 4: La conectividad regional como condición para una red robusta de AMP en las Antillas Mayores

Conectividad y el Desarrollo de una Red Ecológica entre las Áreas Marinas Protegidas del Gran Caribe

Presentación por Bill Kiene, Consultor para el Programa Ambiental del Caribe de PNUMA. USA.

- Las áreas marinas protegidas (AMP) son herramientas importantes que se utilizan en las estrategias de conservación marina y protección de ecosistemas en lugares especiales del Caribe.
- Las conexiones ecológicas pueden extender la importancia estratégica de las AMP más allá de sus fronteras geográficas. La vinculación de áreas protegidas a través de sus conexiones ecológicas y estrategias de manejo puede crear una red funcional de acciones de conservación y permitir que las áreas protegidas trabajen al unísono para lograr más de lo que harían si estuvieran aisladas unas de otras desde el punto de vista ecológico y social.
- Entender la geografía y qué valores hay en cada área marina protegida es el primer paso para crear una red robusta de AMP a nivel subregional.
- Entender las conexiones entre las AMP es esencial para crear vínculos más cercanos entre el manejo de estas áreas a través de sus conexiones ecológicas.
- El complejo patrón de la circulación oceánica en las Antillas Mayores es un factor fundamental en la distribución de los productos de la reproducción de la vida marina en la región.
- Algunas especies, a través de su comportamiento migratorio o la distribución de sus crías, pueden llevar los beneficios de estos esfuerzos locales de conservación a todo el Caribe. De esta manera, un sitio individual en la red puede tener una conexión biológica potencial y un valor ecológico para otras áreas protegidas en la región. Esto proporciona un incentivo para comprender mejor lo que conecta las diferentes partes del ecosistema del Caribe y para que las AMPs cooperen en el fortalecimiento de esas conexiones para mejorar el funcionamiento de cada sitio y sus relaciones de red.
- Es importante también señalar que una red ecológica de áreas marinas protegidas no es solo una red de protección de ecosistemas, sino también una red de centinelas que permiten informar y coordinar respuestas a amenazas existentes y nuevas a medida que surgen como las enfermedades emergentes, especies invasoras, arribazones de sargazo y la contaminación.
- Los modelos de dispersión de larvas son una herramienta útil para generar datos que permiten evaluar la conectividad entre las AMPs existentes o potenciales y para orientar cómo las redes de AMPs pueden ser diseñadas para trabajar de conjunto y fortalecer los resultados de los esfuerzos individuales de conservación. Esta herramienta permite también observar cómo los eventos extremos como los huracanes afectan a los patrones de conectividad.
- Los arrecifes de coral muestran la fuerte conectividad que existe entre los países del CBC. Por ejemplo, República Dominicana y Jamaica reciben de manera diferenciada larvas de Cuba, Haití y Puerto Rico, y al mismo tiempo exportan larvas en mayor o menor medida a los arrecifes de esos países (Figura 41: Fortaleza relativa de las conexiones por larvas de coral entre los países de las Antillas Mayores..
- Un conjunto de sitios en las Antillas Mayores destaca por su valor como peldaños en el mantenimiento de la conectividad regional (Figura 42). Por ejemplo, el PN Guanahacabibes recibe y exporta larvas de corales desde una amplia gama de sitios del Caribe (Figura 44).

- La evaluación de los vínculos ecológicos muestra que todas las partes del Caribe están conectadas, pero los vínculos son más fuertes a escala subregional. La construcción de relaciones de red entre áreas protegidas puede ser más eficiente y proporcionar la mayor relevancia para las jurisdicciones de los países si inicialmente se enfocan a escala subregional. Por ello, el CBC puede y debe priorizar evaluar la conectividad de las AMP, detectar vacíos y promover el fortalecimiento de una red subregional de conservación efectiva y bien conectada.

Figura 41: Fortaleza relativa de las conexiones por larvas de coral entre los países de las Antillas Mayores.

Figura 42: La importancia de cada sitio en el mantenimiento de la conectividad de la red: sitios que sirven como “peldaños”.

Figura 43: Conectividad por larvas de coral de arrecifes clave de La Española y de Jamaica

Figura 44: Conexiones por larvas de coral en el PN Guanahacabibes: Izquierda: Procedencia de las larvas que recibe. Derecha: Destino de las larvas que exporta.

Migración y conservación de aves marinas: El puente de las Antillas Mayores

Presentación por Nicasio Viña Dávila, Secretario Ejecutivo del CBC.

- La estrategia de conservación del CBC incluye la protección y monitoreo de especies y sitios claves para la conservación de las aves marinas
- Específicamente los sitios de agregación de aves marinas fueron considerados en el diseño de la demarcación espacial del corredor
- El Petrel de Cabeza Negra o Diablito es uno de los objetos prioritarios para la conservación del CBC. Es una especie amenazada con un rango de distribución muy amplio pero una población reproductiva de entre 1000 y 2000 individuos
- Los sitios de anidamiento comprobados se hallan solo en Hispaniola, y en Cuba está reportada pero no se ha comprobado la reproducción.
- La reducción de las presiones en los sitios de reproducción es clave, y tiene numerosas amenazas en Haití, sobre todo
- Hay numerosos sitios de agregación para la reproducción de aves marinas que no se hallan en AMPs.

- El águila pescadora tiene sus sitios de reproducción más importantes en Norteamérica, fundamentalmente en la costa atlántica y los Grandes Lagos. Migran en el otoño hacia Suramérica para invernar y los estudios de rastreo satelital mostraban que su ruta migratoria para fundamentalmente sobre Cuba e Hispaniola (Figura 46).

Figura 45: Sitios de agregación de aves marinas en las Antillas Mayores. En azul sitios en áreas marinas protegidas. En rojo, sitios no protegidos.

Figura 46: Rutas de migración de *Pandion haliaetus* según rastreo satelital.

- Dos puntos, una en Cuba y otro en la República Dominicana tienen el récord mundial de individuos registrados en la migración. Estos puntos permiten a través del monitoreo tener una idea clara del estado de la población del oriente de Norteamérica, que es la mayor del mundo.

Figura 47: Los dos puntos con mayor registro de águilas pescadoras por hora en el mundo. Caleta, en Cuba (38 aves/h) y Cabo Beata en República Dominicana (34 aves/h).

- Estos sitios de concentración representan también vulnerabilidad para la conservación porque cambios en estos sitios puede tener un impacto muy grande en esta población.
- El cambio climático y los eventos extremos pueden tener un efecto negativo significativo sobre los sitios de reproducción de aves marinas y sobre la fenología de las migraciones
- Se requiere ampliar el monitoreo de los sitios de agregación y reproducción de aves marinas y la fenología de su migración para conocer mejor el estado de sus poblaciones, sus amenazas en los países del CBC y poder implementar nuevas medidas de conservación basadas en áreas que ayuden a llenar los vacíos de conservación actuales y otras medidas encaminadas a mejorar la efectividad de este importante grupo de la fauna marina

Influencia de la climatología en el arribo de sargazo al Caribe

Presentación por Rafael Méndez Tejeda, Laboratorio de Ciencias Atmosféricas, Universidad de Puerto Rico en Carolina. Puerto Rico.

- Puerto Rico está elaborando un Plan del Estado de mitigación y adaptación del cambio climático.
- Por su ubicación, los vientos Alisios y el clima en general tienen una gran influencia sobre la circulación del océano y la dinámica del Mar de los Sargazos en particular.
- La tierra ha aumentado la temperatura 1.2°C y este calentamiento del planeta está produciendo respuestas, como los huracanes, que afectan tanto a los humanos como a los ecosistemas, la flora y la fauna silvestre.
- Por ejemplo, el incremento de la erosión costera está impactando la anidación de tortugas marinas. Por otra parte, los cambios en los regímenes de precipitación están también afectando la vida
- El incremento del sargazo, que comenzó a inundar al Caribe masivamente a partir de 2011, también es una respuesta del planeta a los cambios que los humanos están produciendo en el clima y la calidad de las aguas.
- Asociado con el arribo de sargazo, la implementación de medidas para eliminar el sargazo de las playas también puede traer otros impactos, por ejemplo, la pérdida de arena debido a los métodos de recogida que se aplican.

- La circulación del anticiclón del Atlántico Norte ayuda a hacer llegar sargazo desde el mar homónimo hasta Europa y África occidental.
- Una hipótesis sobre la formación de cinturón del sargazo en la zona ecuatorial del Atlántico es que una extensión extraordinaria del anticiclón. También se ha especulado que el derrame de petróleo de BP en el golfo de México pudo haber disparado una producción de sargazo.
- Parece ser que una combinación de factores, incluyendo la modificación de los patrones de circulación del océano, unido a la eutroficación de las aguas costeras de África y Brasil y otros factores como el polvo del Sahara y el aumento de la temperatura superficial del mar podrían haber ayudado a que el sargazo haya proliferado y formado un cinturón en la zona subecuatorial, desde donde las corrientes marinas empujan grandes mantos de sargazo hasta las islas del Caribe.

Figura 48: Sargazo en una playa de Puerto Rico

Figura 49: Relación entre la circulación de sargazo y el polvo del Sahara.

Manatí antillano y conectividad regional: lo que sabemos del rastreo satelital y la genética
Presentación por Anmari Álvarez Alemán, Instituto de Investigaciones del Clearwater Marine Aquarium, USA.

- Estudios recientes revelaron la existencia de plasticidad fenotípica en la subespecie Antillana que ha originado al menos dos ecotipos: costero-marino y rivereño.
- Existen tres métodos fundamentales a partir de los cuales se conoce de cómo la especie (sus diferentes poblaciones) se mueve espacialmente (sobre todo movimientos a escala regional) y hace uso de los hábitats de preferencia. El primero y más conocido es el rastreo satelital que inicio en los años 70 con seguimiento por radio. Actualmente la técnica está tan desarrollada que permite hacer seguimiento de los animales con elevada precisión espacial y temporal. Otro método es el de reavistamiento, también conocido como captura y recaptura, para el cual es necesario que los individuos puedan ser identificados por marcas distintivas (Foto identificación). Permite seguir a los animales a una escala menos precisa y también estimar tasa de supervivencia y reproducción, y su historia de vida (Rathbun et al. 1995; Langtimm et al. 2004). También pequeñas etiquetas de transpondedor pasivo integrado (PIT) son insertadas debajo de la dermis de los sirenios capturados para su identificación segura (Wright et al. 1998). Finalmente, mediante estudios genéticos se puede obtener información sobre los movimientos a escala regional, a partir del conocer el grado en que el flujo genético de una población afecta los procesos evolutivos en otra, es decir, las inferencias de conectividad se obtienen a partir de determinar cuan conectadas están las poblaciones (número de migrantes o flujo genético) y/o cuan diferentes son determinadas poblaciones (si hay estructura genética o mezcla en una región determinada).

- Atributos únicos de la biología de los manatíes que interactúan con las características de su entorno moldean sus patrones de movimiento y uso del hábitat. Los movimientos regionales de la especie están influidos por tres requerimientos fisiológicos: su alimentación herbívora, su sistema de termorregulación para enfrentar el frío, y la osmorregulación que se manifiesta en la necesidad de ingerir agua dulce.
- Las presiones ambientales selectivas que impulsan los movimientos estacionales de los sirenios varían según el clima y los ecosistemas, pero más comúnmente se generan por fluctuaciones predecibles en la temperatura del agua (manatíes de Florida, algunas poblaciones de dugongos), las precipitaciones (poblaciones costeras de manatíes antillanos y africanos) o nivel del agua en los ríos durante el ciclo anual (poblaciones tierra adentro de las tres especies de manatíes que viven en sistemas fluviales de pulso de inundación). En cada caso, hay una temporada (invierno, seca o de escasez de agua) de mayor estrés ambiental donde el área de distribución de los animales se restringe a áreas alrededor de un recurso limitante clave (agua cálida, agua dulce o aguas profundas, respectivamente) y, por lo tanto, el forraje está menos disponible o es de menor calidad nutricional.
- La evidencia disponible para los manatíes indica una fuerte fidelidad a los rangos estacionales o anuales a lo largo de los años. Un hallazgo común de los estudios de seguimiento es la existencia de una variación considerable en el comportamiento de movimiento a gran escala entre y dentro de los individuos, lo que debería conferir adaptabilidad al cambio ambiental en el corto plazo y proporcionar la materia prima para el cambio evolutivo en el largo plazo.
- Sin embargo, el patrón estacional de las precipitaciones puede dar lugar a un comportamiento migratorio debido a sus efectos sobre: (a) la disponibilidad de agua dulce en los ecosistemas costeros y estuarinos, lo que da lugar a estaciones secas y húmedas; y (b) el nivel del agua en ríos y lagos, lo que produce temporadas de escasez y escasez de agua.
- Aunque algunas poblaciones e individuos son relativamente sedentarios, otros realizan movimientos a escala subregional y migran cientos de kilómetros para suplir sus requerimientos ecológicos y fisiológicos.
- En la Florida el rastreo satelital y otros métodos muestran algo muy cercano a una migración o movimiento estacional, en el invierno y verano hacia o desde sitios de agua caliente, con una distancia media recorrida de 240 km y hasta un máximo de 2300 km.
- En Centroamérica se marcaron 15 individuos en Chetumal (México) y 42 en Belice. Viajes de más de 240 Km fueron registrados en casi tres meses de monitoreo entre Belice y México. En México el 50% de los individuos fueron sedentarios, pero otros realizaron movimientos transfronterizos. La mayoría de los individuos muestreados en Belice fueron relativamente sedentarios permaneciendo a unos 25 km de la costa, excepto una hembra que se movió a 45 km, y un macho que fue a México, en donde permaneció un mes y regresó.
- Un estudio recientemente realizado en Puerto Rico mostró que en la costa este de la isla 16 manatíes permanecieron generalmente en un entorno de 20 a 25 km de su sitio de marcado (Estación Naval Roosevelt Roads) durante todo el año, excepto en viajes frecuentes a través de más de 11 km de aguas abiertas hasta la isla de Vieques, donde utilizaban hábitats de hasta aproximadamente 40 km de distancia. Las ubicaciones más distantes estaban aproximadamente a 100 km al norte y 60 km al sur del sitio de marcado.
- El estudio también mostró que quince manatíes marcados en desembocaduras de ríos en las costas oeste y suroeste de la isla de manera similar tenían movimientos limitados de solo 10 a 20

km al norte y 50 a 60 km al sur/este de sus sitios de marcado. Siete individuos marcados en Bahía Guayanilla mostraron hábitos marcadamente sedentarios, con movimientos de aproximadamente 8 km del sitio de marcado. La principal excepción a este patrón fue un macho de Guanajibo en la costa oeste que viajó hacia el norte y el este a lo largo de un hábitat mayormente inhóspito (plataforma estrecha, costa de alta energía, poca o ninguna pradera marina) hasta San Juan, donde permaneció aproximadamente un mes. y luego regresó a su rango anterior. Se informó que la distancia de ida de este viaje fue de 210 km, más de un tercio del recorrido alrededor de la isla (Lefebvre et al. 2001; Slone & Reid en prensa, Reid et al 2015).

- En Cuba 7 individuos marcados en la Base Naval de Guantánamo se mantuvieron en la bahía y adentrándose en los ríos, mientras que tres individuos en la Isla de la juventud se movieron unos 50 km, fundamentalmente a lo largo de la costa.
- La foto identificación a permitido descubrir individuos de la Florida en las costas del norte de Cuba, y en Yucatán, México, demostrando movimientos inusuales de cientos de km.
- Los estudios genéticos, aunque limitados, muestran que en el Caribe el manatí tiene una estructura genética diferenciada, con tres linajes genéticos y diferencias entre las principales poblaciones de la región. Esto indica que la dispersión e intercambio entre las poblaciones es limitado, lo que unido a que el tamaño poblacional es pequeño, que tienen hábitats fragmentados y numerosas presiones antropogénicas, pueden conducir a una diferenciación genética progresiva. Por ello es importante trabajar en reconstruir la conectividad reduciendo las presiones sobre las poblaciones y reduciendo la fragmentación de los hábitats para incrementar el flujo genético.
- En el caso de Cuba se ha podido conocer que sus poblaciones son genéticamente similares a las de La Florida, aunque aparece un haplotipo característico de las poblaciones de Belice y un haplotipo endémico, al tiempo que otro haplotipo predominante en Puerto Rico y la República Dominicana no se encontró en las muestras de Cuba. Quedó evidente en el estudio de Cuba que la población del SE de Cuba es marcadamente diferente de la del resto del país.
- Es importante en el futuro:
 - Proteger los corredores migratorios identificados, especialmente en el noroeste de Cuba.
 - Aumentar los esfuerzos de muestreo para conocer mejor la conectividad y necesidades de conservación específicamente en el este de la subregión Antillas Mayores.
 - Desarrollar planes de conservación de las poblaciones

Conectividad de tiburones en las Antillas Mayores.

Presentación por Mark Bond, Universidad Internacional de La Florida (FIU) y consultor para WCS, USA.

- Se conoce de la existencia de algo más de 660 especies de tiburones. Nuevas especies se descubren a menudo, así como subpoblaciones.
- De manera general los tiburones están en muy mal estado de conservación globalmente, y es el segundo grupo más amenazado en el planeta después de los anfibios. Su principal amenaza es la sobrepesca, aunque también los impactan la degradación de hábitats y la contaminación del océano.
- Los principales impulsores de las disminuciones de las poblaciones de tiburones han sido en gran medida el comercio internacional no regulado de aletas suministradas por pesquerías comerciales a gran escala mal gestionadas que a menudo operan en áreas donde la aplicación de la ley es difícil o inexistente.

- Los tiburones son biológicamente muy diferentes a otros peces pues tienen un crecimiento extraordinariamente lento, alcanzan su madurez sexual muy tardíamente y son extraordinariamente vulnerables al nacer. Todo esto hace que sus poblaciones sean muy vulnerables a la sobrepesca.
- Entonces, ¿qué podemos hacer para detener las disminuciones e iniciar la recuperación de los tiburones? Una hoja de ruta simple hacia la recuperación que podría aplicarse a cualquier especie de tiburón amenazada y de valor comercial a nivel mundial, comienza por la voluntad política: Los gobiernos deben dar prioridad a las reformas para la gestión científicamente fundamentada de la conservación y las pesquerías de tiburón. Luego, para poder aplicar ese modelo de gestión se requiere la recopilación de datos y la generación de información, lo cual representa un reto porque históricamente no se ha recopilado información precisa sobre las especies de tiburón que son capturadas. Una vez se tiene información adecuada, sobre esta base puede iniciarse una reforma regulatoria: Se toman medidas internas para el uso y comercio sostenible de las diferentes especies. Pero no basta con tener un marco legal adecuado. Es necesario luego mantener sistemáticamente el monitoreo y la aplicación del marco regulatorio, las regulaciones deben implementarse y hacerse cumplir correctamente. Y finalmente se necesita que el proceso conduzca a un cambio en el comportamiento del sector pesquero, para garantizar que la pesca está dentro de límites sostenibles: cambios en las prácticas pesqueras que conduzcan a una reducción de la mortalidad inducida por la pesca de las especies de tiburón, cambiando la manera en que se pesca, los artes de pesca e incluso las especies objeto de pesca.
- Debido a la biología de los tiburones y a la complejidad del problema, no hay soluciones instantáneas al problema y se requiere una implementación y monitoreo a muy largo plazo, a través de décadas, para poder observar resultados positivos. No obstante, ya hay ejemplos de poblaciones que muestran signos de recuperación, como el pez sierra peine (*Pristis pectinata*) en La Florida.
- Debido a que la mayor parte de los datos sobre las poblaciones de tiburones se obtienen de pesquerías no dirigidas a la especie (por ejemplo, atún) que no diferencian en sus estadísticas pesqueras a las especies de tiburón capturada, se realizó un estudio global mediante el uso de cámaras de video y carnada (BRUVS) para evaluar el estado de las poblaciones.
- Los BRUV se establecen en ubicaciones seleccionadas al azar dentro de cada sitio. Están colocados de manera que miren aguas debajo de la corriente, de modo que cualquier tiburón que huela el cebo y nade hacia él sea capturado en una película. Se ve cada despliegue de BRUV y se registra el número de especies de tiburones diferentes. Esto permite determinar la riqueza de especies y obtener un estimado conservador de la abundancia de cada una. Esta es una herramienta de monitoreo muy útil para la vigilancia del progreso de estas especies en el largo plazo.
- Los resultados del estudio mostraron que Bahamas tiene las mejores poblaciones de tiburones del Atlántico y una de las mejores del mundo porque tomó muchas medidas de conservación en los 90s que se han aplicado de manera muy efectiva. La isla de Jamaica no tiene poblaciones de tiburones en buen estado de conservación, sin embargo, Pedro Bank tiene una población saludable debido a que sus pesquerías las realizan mediante caza submarina, que no captura a los tiburones.
- Al comparar las medidas de conservación posible, la mejor es establecer las ZEE como santuario de tiburones, donde se prohíbe la captura intencional de estas especies y se toman medidas efectivas para reducir la captura incidental. Una medida casi tan efectiva como esa es prohibir el

uso de palangres y redes de enmalle, lo cual debe ser una medida en las AMP que se establezcan, si se quiere que sean efectivas en la conservación de los tiburones.

- Los tiburones oceánicos de punta blanca (OWT), que solían ser una de las especies de tiburones más abundantes del mundo, están ahora en peligro crítico, con disminuciones de más del 90% a nivel mundial. Debido a sus largas aletas pectorales es una de las especies más valiosas en el mercado de aletas de tiburón, lo que ha conducido a que se haya hecho un fantástico trabajo barriéndolas del océano. Hoy, sin una acción inmediata, es probable que se extingan durante nuestras vidas.
- En Bahamas está uno de los pocos lugares donde aún pueden verse con relativa facilidad estos tiburones. Es una especie que es capaz de viajar miles de km. El rastreo satelital muestra la necesidad de trabajar regionalmente si queremos proteger esta especie, pues viajan a todas las Antillas Mayores con un tráfico significativo en el Paso de los Vientos. En los estudios realizados en Bahamas se encontró que cerca del 74% de las hembras estaban preñadas, y se estimó que las salidas del área de estas hembras en avanzado estado de gestación eran para encontrar sitios adecuados para tener sus crías. Se encontró que el Haiti Ocean Project buscaba ayuda porque en una zona marina de ese país encontraban con frecuencia juveniles de la especie. De esta manera se localizó lo que pudiera ser el primer sitio de nacimiento conocido para esta especie en el mundo.

Figura 50: Estado de las poblaciones de tiburones y efectividad de diferentes regulaciones en la conservación de estas especies

- La gestión normalmente se manifiesta como regulaciones con un enfoque de arriba hacia abajo, implementadas por los gobiernos, pero este no es siempre el método más efectivo, como pudimos apreciar con nuestro trabajo en Haití, que ha sido basado en una estrecha relación con las comunidades. Se ha realizado mucho trabajo de comunicación social, educación ambiental y entrenamiento a los pescadores, que no están muy interesados en la captura de tiburones, pero que lo cogen como captura incidental. Los pescadores fueron entrenados en cómo liberar a los tiburones y se les proporcionó herramientas y anzuelos circulares para facilitar la liberación. Ahora todas las cooperativas pesqueras nos envían videos de cada una de las liberaciones de juveniles que efectúan, les toman medidas a los ejemplares capturados y nos reportan los datos.

Figura 51: intercambio con comunidades en Pedro Bank

- Adicionalmente, fue posible llevar un yate privado a Haití para marcar un juvenil con una marca satelital, lo cual se logró y por primera vez se está obteniendo información sobre un juvenil cerca de su área de nacimiento.
- Otra especie que ha mostrado un patrón de movimiento interesante es un tiburón tigre (*Galeocerdo cuvier*) marcado en Bahamas, que pasó un tiempo significativo en Pedro Bank y la zona de Beata-Alto Velo con tránsito a través del Paso de los Vientos.
- Es importante enfatizar que el trabajo en Haití y en Jamaica demuestran la importancia de involucrar a las comunidades en nuestro trabajo de conservación y hacerlos partícipes del proceso de creación de AMPs y de la implementación de otras medidas de conservación y manejo sustentable de los recursos del mar.
- Si superponemos la información disponible sobre el movimiento de los tiburones un área que resulta importante es la que se encuentra entre Cuba, Jamaica y Haití, lo que podríamos llamar el Corazón del Caribe, donde sería muy interesante proponer un AMP transfronteriza. En esta área se han encontrado varios reportes fascinantes, como una nueva especie de pepino de mar recuperada a casi un km de profundidad, y un tiburón duende que nunca se había reportado en las Antillas y que fue capturado por un pescador con una línea de mano desde una balsa rústica en una zona profunda. Toda esta información apunta hacia la extraordinaria contribución que haría a la conservación marina el establecimiento de un área marina protegida en esta amplia zona de las Antillas Mayores.

Figura 52: El “corazón del Caribe” una zona de extraordinaria importancia para la conservación de tiburones

Movimiento de las tortugas marinas en las Antillas Mayores

Presentación por Jessica Castro-Prieto, consultora para WCS, Puerto Rico.

- En las Antillas Mayores se han reportado 5 de las 7 especies de tortugas marinas que existen a nivel mundial, la tortuga cabezona o caguama (*Caretta caretta*), la tortuga verde (*Chelonia mydas*), el carey (*Eretmochelys imbricata*), el tinglar o tinglado (*Dermochelys coriácea*) y recientemente la tortuga olivácea o golfina (*Lepidochelys olivacea*).
- Las tortuga marinas, que tienen un largo y complejo ciclo de vida, son mayormente estudiadas durante la anidación, etapa en la que estas especies son más accesibles para ser estudiadas, y permite estimar indirectamente el tamaño de las poblaciones de hembras y el éxito reproductivo a través del conteo y análisis de sus nidos.
- Por esta razón existe un conocimiento bastante completo sobre donde se encuentran las playas de anidación y cuán importantes son en términos de la cantidad de indicios de anidación. En el mapa de la Figura 53 muestra la distribución de los sitios de anidación reportados para todas las especies en las Antillas Mayores, los cuales son los que más se conocen y para los cuales existe información consistente a través de los años.

Figura 53: Sitios de anidación de tortugas marinas en las Antillas Mayores

- La distribución espacial de los sitios de anidación por especie permite observar cómo esta, así como la intensidad de la actividad de anidación (expresada en la cantidad de rastros registrados) varían. Por ejemplo, para la tortuga carey las áreas más importantes se encuentran en Isla de Mona y al este y sur de Puerto Rico, la isla Saona en República Dominicana y en algunos puntos al sur de Cuba y al norte de Jamaica. La tortuga verde muestra una distribución de la anidación muy diferente, con las áreas más importantes al sur de Cuba, y en la isla de Vieques, Puerto Rico. La tortuga cabezona o caguama, tiene sus áreas de anidación principalmente en Cuba, y no se conocen reportes sistemáticos para esta especie en el resto de las islas. De manera opuesta, el tinglar anida con bastante frecuencia al norte, este y noreste de Puerto Rico, y al sur de la República Dominicana; sin embargo, esta especie se ha reportado muy raramente anidando en Cuba y Jamaica. Aunque no hay datos consistentes de monitoreo de la anidación de tortugas marinas en Haití, se conoce que también se reproducen en ese país. (Figura 54 a, b, c, d)
- Se han reportado nidos de tortuga olivácea en una localidad al norte de Puerto Rico, pero es una especie rara para la ecorregión.
- Otra etapa del ciclo de vida de las tortugas marinas donde se llevan a cabo estudios a largo plazo es en las áreas de alimentación, donde se agregan juveniles y sub adultos, es decir, animales que pasan tiempo en un área determinada alimentándose y creciendo. En las Antillas Mayores existen al menos 18 áreas de agregación de juveniles y sub adultos donde se han realizado estudios a largo plazo (Figura 55). Estos estudios permiten evaluar el tiempo que pasan estos animales alimentándose en un área antes de migrar a otras donde se aparean y reproducen. También permiten estimar las tasas de crecimiento, edad de maduración sexual y la disponibilidad de alimentos.

Figura 54: Sitios de anidación por especies

Figura 55: Áreas de alimentación con estudios

- Para poder estudiar los movimientos de estos animales se utilizan tres métodos, tanto en las áreas de anidación como en las de alimentación: la telemetría satelital, la captura/marcaje/recaptura a larga distancia, y marcadores moleculares (ADN mitocondrial).

- En la telemetría satelital, se utilizan transmisores que envían señales a un satélite con información de la localización y otros parámetros. Esta información se envía del satélite a una estación terrena, y de ahí a un servidor en la nube en un formato compatible con SIG, desde donde se pueden descargar los puntos de localización para incorporarlos a un SIG y reconstruir la trayectoria del individuo rastreado con una precisión de metros, y analizar la información asociada como atributo a cada punto, según el tipo de sensor utilizado en el monitoreo, así como calcular parámetros de la trayectoria como la velocidad de traslación, distancia recorrida, etcétera.
- En el método de captura/marcaje/recaptura a larga distancia, a los animales se les pone una etiqueta en la aleta o se le colocan marcas electrónicas subcutáneas. Estas marcas contienen información de contacto, de manera que luego de liberar a los animales, se espera a que puedan ser recapturados por alguien y que con la ayuda de la marca se reporte la localización, fecha y condiciones de la recaptura. Con esta información se puede tener una idea aproximada del movimiento del animal.
- Por último, los marcadores genéticos o moleculares permiten identificar a qué población pertenece el animal muestreado de acuerdo con sus características genéticas (haplotipos), lo cual también permite inferir si existe alguna conectividad evolutiva entre las poblaciones estudiadas por este método.
- El monitoreo por telemetría satelital nos permite reconocer los trayectos y rutas migratorias de cerca de 70 tortugas de las cuatro especies más comunes en las Antillas Mayores. Es notable que las diferentes especies presentan patrones de movimiento diferenciados. Por ejemplo, la tortuga cabezona o caguama se mueve principalmente en las aguas que rodean las costas norte, este y sur de la mitad occidental de Cuba, mientras que el carey se mueve más al sur, en las aguas del mar Caribe alrededor de las cuatro islas principales de la ecorregión. Los ejemplares de tinglar que fueron estudiados se mantuvieron al norte de Puerto Rico para luego migrar a sus áreas de alimentación al norte junto a la costa oeste de EE. UU. y Canadá. Sin embargo, estudios más recientes indican que los tinglares pueden tomar también otras rutas.

Figura 56: Rastreo satelital de tortugas marinas alrededor de las Antillas Mayores

- Por ejemplo, en 2022 se le colocaron transmisores a siete tinglyares hembras en Maunabo, Puerto Rico. Dos de ellas en lugar no migraron al norte, una permaneció en el Golfo de México, al menos hasta la última transmisión en enero de este año, y otra se quedó al menos 8 meses alimentándose al sur de Cuba.

Figura 57: Movimiento de tinglyares marcados en Puerto Rico en 2022.

- Aunque con menos precisión, el método de también arroja resultados interesantes. Por ejemplo, una tortuga verde juvenil marcada en 1997 en la Isla de la Juventud, Cuba, apareció muerta 22 años después en las costas de la isla de Vieques, Puerto Rico, como hembra adulta que posiblemente iba a anidar. De manera similar, varias tortugas carey marcadas en playas de anidación de Puerto Rico fueron luego reportadas en áreas de alimentación de Cuba.
- Los estudios con marcadores moleculares indican que los juveniles que se agregan en áreas de alimentación de Puerto Rico tienen marcadores genéticos de diferentes partes del Caribe, y viceversa, como se muestra en la Figura 59 y Figura 59. Los resultados de estos estudios confirman que las agregaciones de alimentación son un recurso natural compartido en la región que requiere de un manejo coordinado.

Figura 59: Origen de juveniles de Tortuga verde

Figura 59: Contribución probable de tortugas de Culebra a las áreas de alimentación de adultos en el Caribe y Atlántico.

- Las amenazas a la conservación de las tortugas marinas son múltiples, aunque con matices en cada isla. Uno de los problemas fundamentales es la matanza de animales para consumo de su carne y el comercio de placas en el caso del carey, así como recolección de huevos, todas estas actividades incentivadas por el comercio ilegal de estos productos. Por otra parte, las pesquerías generan captura incidental, al tiempo que la contaminación, los depredadores introducidos, y la degradación del hábitat por el desarrollo urbano en la costa son presiones adicionales. El calentamiento, los eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos como los huracanes, tormentas tropicales, marejadas y pérdida súbita o paulatina de playa debido a la erosión provocada por estos eventos y la subida del nivel del mar provocan, añaden otra capa de amenazas sobre estas especies.
- En los países del CBC se realizan esfuerzos para proteger y lograr la conservación a largo plazo de estas especies (Figura 60). Por ejemplo, Cuba desde 2008 prohibió la pesca de tortugas marinas y realiza esfuerzos de monitoreo, y protección fundamentalmente en las playas de anidación. Los grupos comunitarios también han sido y son fundamentales para el monitoreo y conservación de tortugas marinas. En Puerto Rico, por ejemplo, hay 8 grupos dirigidos por el DRNA que han permitido registrar sistemáticamente información sobre la anidación en todas las costas del país, incluyendo Vieques y Culebra. De hecho, sin el trabajo de estos grupos no existiera el conocimiento que se tiene en esta isla sobre las poblaciones de tortugas marinas.

Figura 60: Grupos de conservación de tortugas marinas de las Antillas Mayores

- En conclusión, las tortugas marinas son un ejemplo claro de conectividad entre las Antillas Mayores, por lo tanto, es importante formalizar acuerdos y planificar estrategias de conservación a nivel regional para estas especies; ya sea a través de la designación de áreas marinas transfronterizas u otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas que ayuden a preservar estas especies amenazadas en sus hábitats clave y rutas migratorias fundamentales.

Incorporación de datos de conectividad en el diseño de redes de AMPs.

Presentación virtual por Remi Daigle, Departamento de Pesca y Océanos (DFO), Canadá.

- Lamentablemente, a pesar de su importancia, la conectividad no ha sido casi nunca explícitamente incorporada en los ejercicios de diseño de redes de AMPs.

- Marxa Connect es una aplicación que ayuda a incorporar los datos de conectividad en el diseño de redes de AMPs. Es de código y acceso abierto, y consiste en una interfaz gráfica de usuarios (GUI) y un módulo desarrollado en Phyton; la nueva versión en desarrollo incluye módulos para la evaluación post hoc de los diseños en términos de actuación de la conectividad.
- Sin embargo, el obstáculo principal no es la tecnología sino el entendimiento correcto de qué es la conectividad y cómo puede influir en el diseño de las redes de conservación marina.
- La conectividad es un concepto nebuloso que puede ser muy abstracto y significar diferentes cosas para diferentes personas, lo que lo hace difícil de incorporar en los problemas de conservación. Pero en términos generales la conectividad se refiere al grado en que entidades discretas (especies, poblaciones, comunidades, hábitats, ecosistemas, paisajes) intercambian algún material (genes, individuos, especies, nutrientes, energía, información).
- Cuando se habla de conectividad en el contexto de AMP usualmente nos referimos a conectividad espacial, que puede ocurrir en forma de conectividad poblacional (intercambio de individuos por movimientos o migraciones, dispersión de larvas o flujo genético), o conectividad de ecosistemas (movimiento de múltiples especies entre diferentes comunidades, y que se expresa en el intercambio de materia y energía entre los ecosistemas a través de las cadenas tróficas de los organismos en movimiento).

- Un aspecto importante que considerar es el hecho de que la conectividad proporciona una información relevante para el diseño de redes de AMP que no se expresa simplemente a través de

Figura 61: Influencia de la conectividad en el diseño de AMPs

la información de presencia. Por ejemplo, en la figura siguiente uno podría pensar que una sola AMP que se extiende longitudinalmente es la mejor opción para conservar la especie cuyos puntos de distribución se muestran. Sin embargo, al añadir la información de conectividad (en este caso las líneas que muestran el movimiento de los individuos) se hace evidente que dos AMPs extendidas latitudinalmente son una mejor solución de conservación.

- Considerar la conectividad incluyendo a múltiples especies es un problema complejo con el cual la ciencia se enfrenta. Por ejemplo, la conectividad de especies de poca motilidad como los corales o los pepinos de mar puede estimarse a partir de modelos biofísicos de dispersión considerando a las corrientes marinas. Sin embargo, hay muchas otras especies de gran movilidad en las que estos modelos no son convenientes ya que sus movimientos dependen del comportamiento de los individuos o de patrones migratorios.
- Considerando esto, y el hecho de que hay muy poca experiencia en la incorporación de la conectividad en el diseño de redes de AMPs, la ciencia no tiene una respuesta precisa sobre cual es el mejor enfoque de incorporación de los datos de conectividad en este tipo de ejercicio, y ciertamente no hay un enfoque único que pueda servir a los diferentes contextos en que se deben establecer las redes de AMPs.
- Pero una cosa que sí puede hacerse con relativa facilidad es aplicar algunas reglas generales acerca del tamaño y espaciamiento de las AMPs como una aproximación para asegurar redes bien conectadas.
- Por ejemplo, se puede establecer un área mínima y la mínima anchura que debe tener cada AMP en la red que se pretende establecer. Por ejemplo, en la Gran Barrera de Australia se determinó que ninguna AMP debería tener menos de 20 km en su parte más estrecha y que la máxima distancia entre AMPs sería 200 km.
- Estas reglas generales se establecen considerando la información disponible sobre conectividad y las características de los movimientos de las especies que se pretende proteger.
- Otro enfoque es estructurar el proceso partiendo de definir objetivos generales y avanzar en el proceso definiendo metas cuantitativas que ayuden a implementar el objetivo, estableciendo las acciones que deben implementarse para lograr a meta, identificando la información que se requiere para materializar esas acciones y finalmente implementar esta información con el uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones como Marxan o Marxan Connect.
- En resumen, incorporar la conectividad en la planificación y diseño de redes de AMPs es aún un activo campo de investigación científica, que no existe una solución simple y única para este problema y que incorporar la optimización de múltiples especies requiere tomar decisiones difíciles sobre qué factor priorizar.

- Hay muchas herramientas que pueden ayudar en el proceso, pero un artículo recientemente publicado y que es de libre acceso (Beger, et al., 2022) proporciona una panorámica muy clara del problema y cómo avanzar en su solución.

Aspectos esenciales de las discusiones

Principales comentarios como resultado de las presentaciones

- La meta de conservar de manera efectiva el 30% de los territorios marinos de las Antillas Mayores, considerando la gran extensión de las ZEE y las limitaciones de recursos en los países del área es extremadamente ambiciosa.
- Existe consenso entre los países del CBC de que la articulación regional es un enfoque esencial para aproximarse a los compromisos de conservación en el marco del GBF, pero siempre considerando la valoración de los servicios que prestan los ecosistemas de la región a las economías nacionales y locales.
- La cooperación es una herramienta poderosa. Los modelos de dispersión de larvas desarrollados por TNC son un ejemplo de cómo productos científicos en el marco de proyecto pueden ser útiles mediante la cooperación.
- La conectividad del CBC no termina en las fronteras de su demarcación. Por ello es un reto para el CBC fortalecer sus conexiones con los territorios que están más allá de la demarcación, lo cual aun es un vacío porque no tenemos una visión clara sobre cómo se pueden fortalecer los intercambios y la cooperación con territorios fuera del CBC, pero que están íntimamente conectados ecológicamente con las áreas del CBC.
- Puerto Rico, aunque no recibe muchas larvas de otras islas de las Antillas Mayores sí exporta larvas a otras islas.
- Es necesario impulsar la cooperación transfronteriza. Por ejemplo, impulsar cooperación tripartita entre Colombia, Haití y República Dominicana, ya que existen tratados bilaterales entre Colombia y ambos países caribeños. De igual manera podría pensarse en impulsar la cooperación entre Cuba, Jamaica y Haití; así como entre la República Dominicana y Puerto Rico.
- Es importante que en los planes de conservación se considere a las aves marinas junto con otros valores de la biodiversidad marina.
- Hay que trabajar en conectar el avance de la conservación marina en el CBC con la actualización de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad que los países deben actualizar a la luz del nuevo MGBKM. Una figura que tal vez deba explorarse aprovechando al Plan Estratégico del CBC a 2030 es la de un Plan de Acción Regional de Biodiversidad.
- No hay una receta única para los impactos que los huracanes generan en la biodiversidad pues depende de muchos factores como las características del huracán, las características de la biodiversidad en la zona afectada y las condiciones del paisaje en la zona afectada. Pero en todo caso es necesario tener sistemas de monitoreo diseñados y establecidos para poder contar con una línea base con la cual realizar las evaluaciones.
- Los arribazones de sargazo en el Caribe son una nueva amenaza para la biodiversidad en las áreas de conservación del CBC porque pueden generar diferentes impactos debido a la disminución de la disponibilidad de luz, generación de sedimentos, pérdida de la calidad de agua, incremento de

la DBO, y formación de barreras físicas. Sin embargo, se requiere un monitoreo y una evaluación más rigurosa de sus impactos en la biodiversidad marina y costera.

- El sargazo puede ser utilizado de diversas maneras, aunque los contenidos de metales pesados, incluido arsénico, son una preocupación y un factor que considerar y monitorear durante el procesamiento y elaboración de productos para usos que puedan implicar riesgos para la salud humana.
- Existen dos metodologías específicas para medir la efectividad del manejo en AMP: “How is your MPA doing?” y el MEET que se aplica tanto en áreas marinas como terrestres. Hoy se trata de aplicar herramientas estándares como es el Estándar de Lista Verde (tanto para terrestre como marinas) y el estándar Blue Park para las AMPs. Sin embargo, no existen estándares aun para la medición de la efectividad de OMEC, aunque la Lista Verde pretende que su estándar sea aplicable tanto a áreas protegidas como a OMEC.
- Algunos representantes de los países tienen muchas esperanzas en establecer OMEC en lugar de AMP. Sin embargo, la presentación de UICN sobre este tema dejó claro que las OMEC son medidas de protección que no son AP que ya establecidas, y que se reconocen como OMEC por su contribución a la conservación.
- Las presiones y retos en áreas oceánicas de gran extensión son muy diferentes a los de las áreas costeras. En estas áreas se requiere de un nivel de información científica que no está disponible, y que es complejo y costoso de producir.
- El monitoreo en las zonas remotas y de aguas profundas dependerá de expediciones y tecnología que no está hoy disponible. Se requiere cooperación para lograr aprovechar los recursos.
- Se requiere un mejor conocimiento acerca de cómo se puede lograr el manejo efectivo de áreas de conservación remotas porque bajo las condiciones actuales que tienen los países, en términos de disponibilidad de recursos técnicos, financieros y humanos, es muy difícil de garantizar un manejo efectivo de tales áreas.
- El manejo de áreas remotas requiere de la creación de capacidades regionales para este fin que hoy son inexistentes, y que permitirían aprovechar de la manera más eficiente posible los escasos recursos con que se cuenta a nivel nacional, y ayudar por esta vía a nivelar las desigualdades de capacidad existentes entre los países del CBC.
- En Colombia las autoridades que gestionan AMP remotas se están entrenando en estas herramientas, como es Skylight. Un reto que han encontrado es que, aunque Skylight les permite general alertas sobre posibles actividades ilegales en las AMP, el tiempo de respuesta de la armada y los servicios de guardia costera es lento, debido a las distancias y a que no existe patrullaje permanente de estas áreas, y esto representa un reto adicional. Otro problema en zonas donde hay pesca con embarcaciones pequeñas es que estas no son detectadas porque carecen de AIS o VMS y los productos de sensores remotos no tienen resolución para detectarlas o detectarlas a tiempo. Pero lo más importante es que tenemos que entrenarnos para convertirnos en analistas y poder entender los patrones de comportamiento de las embarcaciones y descifrar qué actividades ilegales pueden estar ocurriendo y poder establecer un programa efectivo de monitoreo, vigilancia y control en las AMPs remotas.
- Existen oportunidades para dar seguimiento, investigar y pedir que se rindan cuentas a las embarcaciones sobre las actividades sospechosas que estuvieron realizando en un sitio de interés, aun cuando no se hallan inspeccionado en el momento de la actividad. Para ello hay que desarrollar

condiciones y habilidades específicas. Es decir, en un tema sobre el cual se pueden crear capacidades en los países si se solicita este apoyo, por ejemplo, a WILDAID.

- Con relación a la detección de embarcaciones pequeñas, hay que señalar que la Agencia Espacial Europea (ESA) está trabajando en mejorar la resolución espacial y temporal de su sistema de satélites y que pronto será posible detectar embarcaciones pequeñas de manera regular en tiempo casi real (seis horas aproximadamente). De igual manera SpaceX está aumentando la cobertura y resolución (espacial, temporal, espectral y radiométrica). De manera que en poco tiempo las imágenes de satélite estarán en mucha mejor condición de proporcionar información en tiempo casi real sobre la ubicación de embarcaciones de pequeño porte.
- Igual que con los satélites los sistemas con vehículos no tripulados tanto de superficie como aéreos. Ellos pueden ayudar mucho y se están desarrollando cada vez más. Algunos de los pequeños pueden ser muy útiles sobre todo en ambientes costeros. Sin embargo, para las aguas remotas los vehículos necesarios son los disponibles por las agencias de defensa, son muy caros y no se ven perspectivas de alternativas accesibles por el momento.
- El alcance de los radares de vigilancia depende de algunos factores. Uno de los más importantes es la altura a la cual se coloque la antena, mientras más alta más alcance, aunque de acuerdo con la longitud de onda la distancia también afectará la resolución. Los radares si se montan en infraestructuras muy elevadas (torres) pueden alcanzar unas 30 millas náuticas. Las soluciones móviles que no se colocan en infraestructuras muy elevadas alcanza de 7 a 8 millas náuticas.
- Es insuficiente el intercambio de información entre los países del CBC y con sus vecinos para una gestión efectiva del océano.
- Hay consenso en que hay que incrementar la cobertura de AMP u OMEC en las Antillas Mayores. Destacó que el representante del sistema de AP de Haití manifestó que considera que ese país puede dar pasos para avanzar en la creación de nuevas AMP en las zonas fronterizas, luego de escuchar cómo otros países de la región están avanzando en la meta, y la potencialidad de que las nuevas tecnologías y la cooperación entre los países puedan ayudar en la vigilancia y aplicación de las regulaciones en áreas transfronterizas.
- De la experiencia Argentina es muy importante destacar el éxito del Foro del Mar Patagónico. Esta es una experiencia que debería aplicarse en el Caribe que, aunque es una región relativamente pequeña, tiene muchos actores de diferentes sectores: organizaciones multilaterales y multinacionales, agencias de gobierno, universidades, centros de investigación, ONGs, empresas, etcétera. Lo que el Foro hizo desde Argentina fue aunar a diferentes actores de los países de la región que comparten una visión de conservación y uso sostenible del mar Patagónico y definir los diferentes roles que se espera jueguen estas organizaciones, y que se reúne anualmente para discutir las prioridades de investigación y monitoreo, cuáles son las oportunidades para la defensa y apoyo de la conservación. Ha sido una vía muy eficiente para aunar voluntades y esfuerzos, especialmente en la comunidad de ONG para trabajar junto con los gobiernos en pos de metas de conservación comunes.
- La Secretaría del CBC está revisando su marco normativo para evaluar cómo se puede mejorar la gobernanza de la iniciativa en el ámbito marino. En este contexto, la propuesta de establecer en la iniciativa un mecanismo similar al Foro del Mar Patagónico que nos permita reunirnos periódicamente y discutir nuestras prioridades, qué hemos hecho, hacia donde debemos avanzar y cómo podemos cooperar para impulsar la conservación marina en los países del CBC es una propuesta positiva que tenemos que valorar. Adicionalmente, considerando las desigualdades en

capacidad de nuestros países, debemos analizar la posibilidad de crear una escuela o al menos un curso para administradores de AMP que ayude a mejorar la capacidad y efectividad de la gestión de conservación en nuestros países.

- En Guatemala, al igual que en Haití y otros países del Caribe el gobierno tiene preocupación acerca de qué puede regularse y cómo manejar las áreas protegidas que están en la ZEE más allá del mar territorial. El tránsito marítimo, por ejemplo, no puede restringirse en las aguas más allá de las 12 millas territoriales. Sin embargo, otras regulaciones sí pueden aplicarse, y hay herramientas como Skylight y GFW que pueden ayudar a monitorear las actividades que están realizándose en las áreas remotas.
- Existe mucha similitud y conexión entre el CBC y CMAR, se debe estrechar el intercambio entre ambas iniciativas porque en ese intercambio hay muchas oportunidades de aprendizaje.
- Muchos países del POT han trabajado en la protección de playas de anidación de tortugas marinas, pero con el CMAR se ha identificado la necesidad de proteger las poblaciones en las áreas de tránsito porque allí enfrentan también muchas amenazas.
- Es posible que el sargazo esté, en determinados momentos y áreas, generando un impacto en la absorción de calor por el océano. Se han realizado también algunos estudios sobre el impacto del sargazo en diferentes ecosistemas costeros, más allá del impacto en las playas.
- El taller ha sido una experiencia enriquecedora porque nos ha permitido conocer qué se hace en los países, conocer experiencias positivas y discutir las vías de solución a nuestros problemas.
- Es una oportunidad para poder intercambiar no solo entre las ONGs sino entre la comunidad de conservación y los gobiernos, y de esta manera entender mejor las necesidades, expectativas, retos y oportunidades para avanzar hacia una conservación marina ampliada más efectiva en nuestros países, de cara a la meta del 30x30 que es lo mínimo que deberíamos conservar.
- Sería muy conveniente que este tipo de taller se convierta en un foro de reunión periódica que nos permita discutir abiertamente nuestras preocupaciones, coordinar acciones y mejorar la cooperación en materia de conservación y uso sostenible de nuestros recursos costeros y marinos.

Principales amenazas, vacíos de conocimientos, barreras, retos y próximos pasos para mejorar la conservación marina en el CBC.

Principales amenazas para la conservación marina

- La sobrepesca y otras formas de extracción excesiva de especies, especialmente de aquellas que son clave para los ecosistemas, y la gestión inadecuada de los recursos.
- La disminución de la calidad del agua por la contaminación de las aguas debido a las descargas de residuales y mal manejo de los combustibles.
- La pérdida de hábitat.
- La introducción de especies invasoras.
- Enfermedades emergentes del ecosistema coralino y especies asociadas (enfermedades de erizos)
- La falta de zonas de atraques de los barcos, que conllevan a las malas prácticas de anclar sobre los arrecifes de corales.
- El cambio climático y la acidificación de los océanos. Esto no figura en último lugar por su menor importancia, sino por la falta de capacidad para detenerlo. Sin embargo, la capacidad para diferenciar el cambio en los ecosistemas causado por el cambio climático del causado por los impactos manejables mencionados anteriormente es una necesidad prioritaria.

- El desarrollo de proyectos de infraestructura, de explotación de hidrocarburos y desarrollo de actividades prospectivas de minería
- El tráfico marítimo
- Otras presiones antropogénicas de origen terrestre.

Principales necesidades de conocimientos

- Para una primera aproximación al estudio de la diversidad de los ecosistemas bentónicos de aguas profundas se necesita de manera urgente la identificación de ecosistemas y geoformas. Para ello sería muy conveniente realizar un primer ejercicio de escala regional con la información existente que permita definir macrohábitats a partir de la metodología de Benthic Terrain Modeler. En las áreas candidatas a proteger, se debería mejorar la resolución de la batimetría y refinar la clasificación a una escala más detallada.
- Se deben desarrollar con una mayor eficacia y eficiencia la investigación y el monitoreo de las especies clave mamíferos marinos (manatí, ballenas y delfines), tortugas marinas y arrecifes coralinos. Una de las necesidades de investigación y monitoreo que urge para la Rep. Dominicana como miembro del CBC, es el monitoreo de las ballenas jorobadas dentro del área protegida Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de la Plata y la Navidad; pese a que se han realizados y/o se realizan monitoreos de distintos tipos (foto identificación, marcajes, muestras de soplo, etc.), los resultados de estos no son compartidos o aplicados en su totalidad.
- Se necesitan investigaciones para definir cuáles las zonas se deberían considerar como hábitats de exclusión pesquera.
- Se necesita una evaluación de las especies prioritarias que se comparten entre AMPs o diferentes jurisdicciones, ya que los responsables por las AMPs y los administradores de recursos tienen un conocimiento limitado acerca cuáles recursos existen y cómo se protegen fuera de sus jurisdicciones. Superar esto ayudará a aportar una perspectiva regional a los esfuerzos de conservación locales.
- Se necesita mejorar el conocimiento sobre la conectividad ecológica, a través, por ejemplo, de modelos más precisos de dispersión de larvas para múltiples especies, y mediante el estudio de los patrones migratorios y movimientos de diferentes especies entre las AMPs y otros hábitats clave no protegidos para identificar posibles brechas en la protección. Con esta información se debería refinar el diseño de la red de conservación marina a escala regional para mejorar no sólo representatividad, sino también su conectividad, explorando las diversas herramientas disponibles hoy. Esto es particularmente importante para las nuevas AMP que se están estableciendo, como la de la cordillera de Beata, donde es esencial conocer y comprender cuáles y cómo las especies usan el área como tránsito, alimentación, desove o reproducción en sus distintos ambientes pelágicos que permita una perspectiva regional de conservación para el Caribe.
- Se requieren evaluaciones científicamente fundamentadas de la condición de los ecosistemas en las AMPs y OMEC, que se apoyen en el conocimiento y los datos disponibles en cada país. Las evaluaciones de la condición son una forma común de informar el estado de los ecosistemas en las áreas de conservación. Comparar diferentes AMP o áreas de protección suele ser difícil debido a las diferentes metodologías de monitoreo y evaluación que se utilizan, si es que existen. Se pueden desarrollar evaluaciones utilizando el conocimiento de científicos, administradores y

partes interesadas locales utilizando una técnica que no requiere desarrollar nuevos protocolos de evaluación. Un ejemplo está aquí: <https://sanctuaries.noaa.gov/science/condition/>

- En las AMPs y OMECs de aguas profundas sería muy conveniente mejorar la clasificación del sustrato utilizando nuevas tecnologías como las imágenes de Backscatter.
- Generar monitoreo de especies con ADN ambiental para generar un inventario, más completo, precisando las asignaciones taxonómicas que quedaron a nivel de género, familia y orden en las muestras que se recolectaron en el crucero de investigación soporte de esta declaratoria.
- Estudiar las características oceanográficas (corrientes, temperatura, salinidad, oxígeno, productividad, entre otras) de los ambientes epipelágicos, mesopelágicos, batipelágico y abisopelágico, de tal manera que se tengan identificadas las condiciones físicas de los hábitats en diferentes zonas de profundidad.
- Investigación sobre los efectos de la variabilidad de las condiciones meteorológicas y oceanográficas regionales en la disponibilidad de nutrientes podría mejorar el entendimiento sobre la distribución y composición de diferentes especies de fauna marina en el área.
- Generar información científica para las primeras aproximaciones para comprender el acoplamiento bentopelágico a partir de estudio de productividad y relaciones tróficas.
- Facilitar estudios o investigaciones sobre posibles valores a conservar, fundamentalmente en las Zonas Económicas Exclusivas (estos valores pueden ir desde morfológicos distintivos hasta corredores biológicos, zonas importantes por la conectividad ecológica, sitios clave para especies bandera).
- Estudiar las experiencias sobre los sistemas de vigilancia y protección de zonas distantes de la costa.
- Estudiar, seleccionar e implementar metodologías estándares de evaluación de la efectividad del manejo de las áreas de conservación marina, incluyendo a las OMECs.
- Identificación y monitoreo de zonas de agregación y reproducción de especies marinas migratorias claves o en peligro de extinción.
- Monitoreo de enfermedades del ecosistema coralino/ Monitoreo de enfermedades de erizos.
- Monitoreo de poblaciones de peces herbívoros.
- Identificación e integración de actores locales claves que se puedan integrar a la gestión local para OMEC.

Barreras identificadas

- Barreras financieras: El financiamiento insuficiente es un desafío para aumentar la cobertura de la red de conservación, crear y mantener una infraestructura adecuada, incrementar las capacidades de vigilancia, protección, investigación y monitoreo, y mejorar de manera general la efectividad de la conservación:
 - No hay asignación presupuestada adecuada en los países del CBC para manejar las AMPs.
 - Es necesario diversificar las fuentes de financiamiento y asegurar fondos adecuados para la implementación y la gestión de las AMPs, así como para el desarrollo de programas de monitoreo e investigación.
 - Muchas veces es difícil el acceso a fondos disponibles, y conllevan procesos burocráticos complejos. Esto es especialmente cierto para acceder a fuentes de financiamiento internacional.
 - No están priorizadas las áreas de investigación temática más necesarias en el ambiente marino dentro de fondos especializados para la investigación.
 -

- Barreras políticas: Se producen por la insuficiente, comunicación, coordinación y cooperación entre los países y territorios de las Antillas Mayores. Para superar esta barrera, se requiere un compromiso político sólido y la voluntad de colaborar en la conservación de la región
 - Hay que tener en cuenta que las barreras políticas pueden ser cambiantes porque se asocian a percepciones y prioridades de los tomadores de decisiones que cambian como parte de los procesos políticos en los países
 - Falta de una comprensión clara por parte de las jurisdicciones sobre los hábitats, las especies y la efectividad de los esfuerzos de conservación en otras jurisdicciones.
 - Posibles diferencias entre los países del CBC en el nivel de capacidad y prioridad otorgada para implementar proyectos de conservación.
 - Los límites de la ZEE limitan la aplicación de políticas integrales de conservación para un ecosistema que funciona sin fronteras
 - Posibles divisiones diplomáticas y culturales entre países que limitan la cooperación en el desarrollo de programas conjuntos de conservación.
 - Hay incertidumbres en las políticas públicas para el incremento de la superficie protegida, por ejemplo, a través de Otras Medidas de Conservación Efectivas, falta uniformidad en conceptos y enfoques para la gestión de grandes áreas marinas protegidas.
 - Necesidad de unificar las pautas entre políticas relacionadas y su desarrollo.
- Las barreras de marco legal me parecen están definidas en CBC y bien conectadas en las Antillas Mayores.
- Barreras legales: Persisten insuficiencias en las leyes y regulaciones que pueden limitar la posibilidad de establecer áreas protegidas o coartar su efectividad. Es importante trabajar en la armonización de las legislaciones ambientales y fortalecer el marco legal adecuado que ayude a promover conservación marina y de sus recursos.
 - Falta de uniformidad en las leyes y políticas ambientales entre los países de las Antillas.
 - Insuficiente desarrollo del marco conceptual y legal en el CBC y sus países miembros de cara a los retos que el nuevo MGBKM impone para la conservación marina.
- Barreras de capacidad: La falta de capacidades técnicas y humanas puede dificultar la implementación y gestión de las áreas protegidas. Se requiere la capacitación del personal, tanto a nivel técnico como en habilidades de gestión, para garantizar una conservación efectiva y sostenible.
 - Diferencias en la percepción pública del ecosistema oceánico y su conservación.
 - De capacidad para el manejo efectivo de las áreas.
 - De capacidad desde el punto de vista del personal para la gestión de este sistema subregional.
 - Diferentes visiones desde la política para el manejo de áreas transfronterizas.
 - Debilidades en manejo estructurado de información/disparidad en capacidades instaladas a nivel nacional
 - Existen barreras que impiden un intercambio suficiente de información científica, técnica y de buenas prácticas para la conservación marina a nivel regional y se carece de un mecanismo efectivo para ello. La falta de información y datos científicos integrados puede dificultar la identificación y priorización adecuada de las áreas de conservación. Es necesario mejorar los sistemas de monitoreo e investigación en la región y promover el intercambio de datos entre los países.

Retos identificados

- Un reto para elevar y mantener la capacidad regional para la investigación, el monitoreo y gestión de los recursos marinos de la región, sobre todo en áreas remotas, es la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos suficientes y autosostenibles.
- Mejorar la efectividad del manejo y lograr su monitoreo sistemático y con metodologías comparables, al menos en AMPs que sirvan de índice para la región.
- Lograr cambios conductuales en las comunidades para reducir las amenazas a la biodiversidad marina, impulsar el uso sustentable de los recursos costeros y marinos, y mejorar la efectividad de las acciones de conservación.
- Lograr establecer verdaderas alternativas sustentables de medios de vida para que las comunidades locales para reducir las presiones sobre los recursos naturales
- La disparidad entre los países del CBC en cuanto a sus capacidades para acercarse a las metas del MGKM y la falta general de recursos para ampliar la conservación marina hacia áreas remotas y de aguas profundas
- El vacío de información existente sobre los ecosistemas de aguas profundas y la falta de capacidad tecnológica para estudiar y monitorear estos ecosistemas
- La necesidad de armonizar las políticas públicas en relación con la evolución ambiental y social para regular los usos y encontrar soluciones a problemas específicos.

Prioridades y próximos pasos identificados

- Promover el diálogo entre diferentes países e instituciones clave del CBC, y establecer un mecanismo de intercambio efectivo y duradero que permita la obtención e intercambio de información, y crear sinergias entre diferentes iniciativas, programas y proyectos en las Antillas Mayores para aumentar la cobertura y efectividad de la conservación marina. Para ello se propone establecer un mecanismo permanente en el CBC (Foro o Grupo de Trabajo con todos los actores relevantes) que permita discutir abiertamente las preocupaciones y temas prioritarios de conservación marina, coordinar acciones, mejorar la cooperación y asesorar tanto al Comité Científico-Técnico como al Comité Ministerial en estos temas. El Foro debería prestar atención al intercambio de ideas entre actores con intereses y alcances a diferentes escalas (local, nacional y regional) y de sectores diferentes (gobiernos, ONGs, academia, sociedad civil y sector privado).
- Continuar desarrollando la base de datos espacial del CBC con información sobre la distribución de los de hábitats y especies marinas prioritarias como herramienta de referencia para los administradores locales y regionales, así como para el público; y desarrollar para ello herramientas que permitan comparar la condición de los componentes dentro la región para invertir los recursos de conservación donde son más necesarios para llenar los vacíos en el sistema regional de conservación marina.
- Establecer los mecanismos financieros y asegurar los recursos y capacidades (embarcación, equipamiento, personal entrenado, etc.) para el estudio y monitoreo sistemático de los ecosistemas marinos y costeros, con énfasis en los de aguas profundas y montes submarinos en la ZEE de los países del CBC, que permitan producir la información base necesaria para el establecimiento y gestión de nuevas áreas de conservación marina, y reducir las disparidades de capacidad entre los países.

- Unido a lo anterior, trabajar en la obtención, completamiento e intercambio de la información clave para realizar ejercicios de priorización fundamentados que permitan aumentar la cobertura y efectividad de la conservación marina en los países del CBC.
- Fomentar y/o desarrollar una infraestructura de intercambio de datos e investigaciones científicas relevantes para la conservación marina en las Antillas Mayores, y que permita el intercambio de experiencias entre los investigadores de los países de esta subregión.
- Priorizar investigaciones multinacionales destinadas a profundizar el conocimiento sobre la conectividad a nivel de especies y ecosistemas prioritarios, y sus principales amenazas, para identificar nuevas prioridades y vacíos de conservación marina, e incorporar esta información en un ejercicio de rediseño y desarrollo de una red de conservación subregional representativa, bien conectada y efectiva en las Antillas Mayores.
- Priorizar la cooperación ambiental dirigida a preservar la conectividad ecológica, la conservación de la biodiversidad marina de importancia regional, la reducción de la pobreza y la promoción de un desarrollo sostenible en las comunidades costeras.
- Trabajar en concientizar a los tomadores de decisiones de los gobiernos de los países de las Antillas Mayores sobre las amenazas a la conservación y sostenibilidad de los recursos marinos y costeros y la necesidad y urgencia de ampliar las redes de AMPs y OMEC para acercarnos a la meta del 30x30.

Referencias

- Andersen, I. (2020). *The triple planetary crisis: Forging a new relationship between people and the earth*. Retrieved July 02, 2023, from UNEP: <https://www.unep.org/news-and-stories/speech/triple-planetary-crisis-forging-new-relationship-between-people-and-earth>
- Beger, M., Metaxas, A., Balbar, A., McGowan, J., Daigle, R., Kuempel, C., . . . Possingham, H. (2022). Demystifying ecological connectivity for actionable spatial conservation planning. *Trends in Ecology & Evolution*, 37(12), 1079-1091. doi:<https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.09.002>
- IPBES. (2019). *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES. Bonn, Germany: IPBES Secretariat. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>
- IUCN WCPA. (2020). *Chapter 3*. Retrieved from Protected Planet Report 2020: <https://liverreport.protectedplanet.net/chapter-3>
- WWF. (2022). *Living Planet Report 2022 - Building a nature positive society*. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (Eds). Gland, Switzerland: WWF.

Anexos

Anexo 1: Lista de participantes.

No.	País	Institución	Nombre participantes	Cargo
1	BE	WCS	Christian Barrientos	Director Regional
2	CAN	DFO	Remi Daglie	Experto en MPA Connectivity
3	CR	CI	Marco Quesada	Senior Director - Oceans Americas Field Division
4	COL	PNN Colombia	Juan Manuel Polo Osorio	Coordinador Reserva Natural Cordillera Beata
5	CUB	CNAP	Aylem Herández	SubDirector científico
6	CUB	CNAP	Juliette González	Especialista asuntos marinos
7	CUB	CITMA	Daimar Canovas González	Director de Instrumentos de la Política Ambiental
8	CUB	CITMA	Lourdes Coya de la Fuente	Especialista Políticas Ambientales
9	CUB	EFFG	Ernesto Palacio	Director PN Desembarco del Granma
10	CUB	FANJ	Reinaldo Estrada	Experto en AMP
11	DOM	MARN	Nina Lysenko	Directora Recursos Costeros y Marinos
12	DOM	MARN	Jonathan Delance	Especialista Rec Marinos y Costeros
13	DOM	MARN	Enrique Pugibet	Especialista Rec Marinos y Costeros
14	DOM	MARN	Otto Cordero	Especialista Rec Marinos y Costeros
15	DOM	MARN	Lemuel Familia	Especialista del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad
16	DOM	MARN	Federico Alberto Franco Tavera	Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad
17	DOM	GEFyF	Yanet Forneiro	Especialista Principal de Conservación
18	DOM	CBC	Nicasio Viña	Secretario Ejecutivo
19	DOM	CBC	Jose L. Gerhartz	Especialista CBC
20	DOM	CBC	Manuel Feliz	Especialista CBC
21	DOM	TNC	Francisco Núñez	Program Director Greater Antilles
22	GUA	CBC	Dechanel Nobert	Especialista CBC
23	HTI	ANAP	Prenor Coudo	Director Técnico
24	HTI	MdE	Jean Fanfan Jordain	Director Biodiversidad
25	HTI	MdE	Eder Audate	Punto Focal CBC
26	HTI	MdE	Elizabeth Cristina Lauredant	Especialista Recursos Marinos
27	JAM	NEPA	Jodiel Samantha Ebank	Manager Ecosystems
28	JAM	NEPA	Hugarcia Green	Coordinator Protected Areas
29	PAN	PNUMA	Andrea Camacho	Consultora
30	PRI	DRNA	Darién López	Especialista

No.	País	Institución	Nombre participantes	Cargo
31	PRI	DRNA	Rafael Méndez Tejeda	Asesor
32	PRI	WCS	Jessica Castro	Consultora
33	USA	FIU/WCS	Mark Bond	Shark specialist
34	USA	WILDAid	Gregg Casad	Senior Compliance Adviser
35	USA	CMA/RI	Anmari Álvarez	Experto en manatíes
36	USA	TNC	Rob Brumbaugh	Director para el Caribe
37	USA	SPAW Consultant	Bill Kiene	International Activities Coordinator